

ZAMONAVIY TA'LIMNING YUTUQLARI ILMIY JURNALI

- Huquq, Falsafa va Tarix
- Sotsiologiya va Politalogiya
- Filologiya va Adabiyot
- Iqtisod
- Pedagogika, Jismoniy tarbiya
- Madaniyat va san'at
- Texnika, Fizika va matematika
- Biomeditsina, Kimyo, Biologiya, Geologiya

**2022-YIL
MAY**

“Zamonaviy ta’limning yutuqlari”

Ilmiy jurnali.

«Достижения современного образования»

Научный журнал.

"Achievements of modern education"

Scientific journal.

Toshkent-2022

УУК 001 (062)

КБК 72я43

“Zamonaviy ta’limning yutuqlari” [Toshkent; 2022]

“Zamonaviy ta’limning yutuqlari” mavzusidagi respublika ilmiy jurnali materiallari to’plami, 15 iyul 2022 yil. – Toshkent: «Sciences» MChJ, 2022.

Ushbu Respublika ilmiy jurnali «Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi» va «Raqamli O‘zbekiston - 2030» davlat dasturlarida ko‘zda tutilgan vazifa – ilmiy izlanish yutuqlarini amaliyotga joriy etish bilan fan sohalarini rivojlantirishga bag‘ishlab nashr qilingan.

Ushbu Respublika ilmiy jurnalida ta’lim sohasida faoliyat olib borayotgan professor-o‘qituvchi va talaba-o‘quvchilar tomonidan tayyorlangan ilmiy tezislar kiritilgan bo‘lib, unda ta’lim tizimida ilg‘or zamonaviy yutuqlar, natijalar, muammolar, yechimini kutayotgan vazifalar va ilm-fan taraqqiyotining istiqboldagi rejalari tahlil qilingan.

TASHKILIY QO‘MITA

- S.Beknazarova - texnika fanlari doktori (Dsc), dotsent, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalar universiteti, Audiovisual texnologiyalari kafedrasini professori, Tashkiliy qo‘mita a‘zosi;
- A.Maxmudova - falsafa fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD), Samarqand davlat tibbiyot instituti ijtimoiy va gumanitar fanlar kafedrasini mudiri, Tashkiliy qo‘mita a‘zosi;
- Sh.Aktamov – SCIENCES MCHJ rahbari, Beruniy nomidagi Davlat stipendiyasi sohibi, Toshkent axborot texnologiyalar universiteti magistranti, Tashkiliy qo‘mita a‘zosi;
- D.Gafurova - iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktor PhD, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, menejment va marketing kafedrasini dosenti;
- G.Nazarova - texnika fanlari nomzodi (Phd), dotsent, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalar universiteti, Pochta aloqasi texnologiyalari kafedrasini, Tashkiliy qo‘mita a‘zosi;
- Q.Xalikov - tibbiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent, Samarkand Davlat tibbiyot universiteti biologik kimyo kafedrasini mudiri, tashkiliy qo‘mita a‘zosi;
- I.Soliyev - iqtisod fanlari nomzodi, dotsent, Namangan davlat universiteti Iqtisodiyot kafedrasini mudiri, Tashkiliy qo‘mita a‘zosi;
- F.Nishonov – (Phd) dotsent, Namangan muhandislik-qurilish institute, Muhandislik kommunikatsiyalari qurilish va montaji kafedrasini mudiri;
- L.Abduraximova - tibbiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), Toshkent tibbiyot akademiyasi, simulyatsion o‘qitish kafedrasini dotsenti, Tashkiliy qo‘mita a‘zosi;

- D.Abdullayev - Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalar universiteti Axborot xavfsizligini ta'minlash kafedrasida kata o'qituvchisi, Tashkiliy qo'mita a'zosi;
- L.Razikova - pedagogika fanlari nomzodi, Pedagogika va psixologiya kafedrasida dotsent. Samarqand davlat tibbiyot instituti, Tashkiliy qo'mita a'zosi;
- N.Jo'rayeva - fizika va matematika fanlari nomzodi, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalar universiteti Samarqand filiali "Tabiiy fanlar" kafedrasida dotsent;
- L.Garifullina - tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent. Davolash ishi fakulteti pediatriya kafedrasida mudiri.

To'plamga kiritilgan tezislardagi ma'lumotlarning haqqoniyligi va iqtiboslarning to'g'riligiga mualliflar mas'uldir.

© Mualliflar jamoasi.
© Sciences.

PageMaker\Верстка\Sahifalovchi: Abdulaziz Ravshanov

<p>Контакт редакций научных журналов ООО Sciences, город Ташкент, Учтепа 14, дом-7а. Web http://www.confrencea.org/; E-mail: aktamovshohruhbekk@gmail.com Тел: (+998-90) 620-08-08</p>	<p>Contact editors of scientific journals ООО Sciences, Tashkent city, Uchtepa 14, house-7a. Web http://www.confrencea.org/; E-mail: aktamovshohruhbekk@gmail.com Tel: (+998-90) 620-08-08</p>
---	---

Mundarija\Содержание\Content:

1. Д.А. Гафурова*, С.Ш. Хуррамова** “ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И БИОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПШЕНИЦЫ ПРИ ЕЁ ПРОРАЩИВАНИИ”	7
2. Кадамбоев Бехзод Шухрат угли “РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ МИСЕ-ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ”	13
3. Арипов А.Н. Арипов О.А. Ахунджанова Л.Л. Набиева Д.А. Набиев А.Ў. Ахмедова Д.И. Хамроев Т.Т. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПО ВЫДЕЛЕНИЮ МИТОХОНДРИЙ ИЗ ТКАНИ ПЕЧЕНИ ПРИ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТЕ У КРЫС И ДЕЙСТВИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ РАСТЕНИЙ.....	16
4. Sultonova Mavluda Farhod qizi THE INFORMATION TECHNOLOGY IN NEW EDUCATION.....	27
5. Э. Тошпўлатов, Косимова Г, Азимчаева М. ОШХОНАДАГИ 1 ДОНА ТАБИЙ ГАЗГА ИШЛОВЧИ ЎЧОҚ ГОРЕЛКАСИ ЭКСПЛУАТАЦИЯСИ ДАВРИДАГИ АТМОСФЕРАГА ТАШЛАНАДИГАН ЗАРАРЛИ МОДДАЛАР ҲИСОБИ.....	32
6. Jurayev Abdulaziz Pkhomjonovich TEMPERATURE ON THE RATE OF CHEMICAL REACTIONS	38
7. АРЗИКУЛОВА МУНИСА ШУХРАТОВНА УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ КАРИЕСА ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА	42
8. Miralimov Mirraxim Mirmaxmutovich, Shungarayeva Gulmira Berdishukirovna, Xidiraliyev Ne'matullox Toxir o'g'li, HARORAT REJIMLARIDA ENERGIYA SAMARALI TASHQI TO'SIQ KONSTRUKSIYALARINI TUZILISHI	52
9. Begmatov A, Muhammad Akbar Ahmad Samir, Mateen Ahmad Farid, Saffron (CROCUS SATIVUS L) Plantation in Northern Afghanistan and Southern Uzbekistan Regions	55
10. Axmedov Sherzod, Phosphorits nitric acid cleavage calcium nitrate convention: phosphorits nitric acid cleavage calcium nitrate convention	65
11. Sultonova Mavluda Farhod qizi, Dildora Umarova, Mod converter is free software	68
12. Sultonova Mavluda Farhod qizi, Dildora Umarova, Information communication technology field computer linguistics and data mining system.....	72
13. Aktamov Shohruhbek Ulug'bek o'g'li, Dean's office system program.....	76
14. Saparniyazova Zuxra, Xalq og'zaki ijodining yoshlar tarbiyasidagi ahamiyati	79
15. Nematov Sh.N., Bafoyeva G.U, O'zbekiston respublikasi hududida shamol energiyasidan foydalanishning istiqbollari.....	82
16. A.T. Oltiyev, M.F. Haydarova, D.N. Bozorova, Qizil lavlagi va qizil sabzi navlaridan sukat ishlab chiqarishdagi texnologik baholashlar.....	87

“ZAMONAVIY TA’LIMNING YUTUQLARI”

**ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И
БИОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПШЕНИЦЫ ПРИ ЕЁ
ПРОРАЩИВАНИИ.**

доц., к.т.н. Д.А. Гафурова, С.Ш. Хуррамова

ООО «Donmahsulotlari Ilmiy Ishlab Chiqarish Markazi»

тел/факс299-49-08 e-mail: doniichm@yandex.ru

Ташкентский химико-технологический институт

Разработка и внедрение в производство новых технологий с целью повышения качества и расширения ассортимента продуктов переработки зерна является одним из основных направлений ускорения научно-технического прогресса.

В настоящее время к наиболее актуальным сферам исследований в этой области можно отнести следующие: регулирование качества выращенного зерна, поиск новых методов воздействия на зерно в процессе переработки и сокращение длительности технологий переработки зерна.

Анализ структуры питания населения в последние десятилетия выявил стабильное увеличение потребления практически во всех странах мира важнейшего пищевого продукта - хлеба.

Традиционно хлеб выпекают из муки. При этом производство муки сопровождается потерей отдельных биологически ценных морфологических частей зерна, таких как зародыш, оболочки и алейроновый слой. В связи с этим, одним из наиболее перспективных направлений создания здоровых продуктов питания является технология производства хлеба из проросшего диспергированного зерна, позволяющая рационально использовать все ценные компоненты зерна, вырабатывать продукцию с повышенной пищевой и биологической ценностью, а также существенно сократить затраты на её производство [1, 2].

О производстве хлеба из целого зерна без предварительного размола в муку известно давно. Людей привлекала простота изготовления, убеждение в пищевой ценности всех составных частей зерна. Такой способ заманчив еще и тем, что при производстве хлеба из целого зерна исключена стадия традиционного процесса размола зерна в муку на мукомольных заводах, уменьшены энергетические и транспортные расходы и, следовательно, повышены экономические показатели его производства.

При приготовлении хлеба из нашелушённого целого зерна, в отличие от традиционной технологии, для замеса теста вместо муки используется зерновая масса, которая готовится путем измельчения замоченного пророщенного зерна на диспергаторе.

Объективная и достоверная оценка физико-технологических и биохимических свойств зерна пшеницы имеет значение для правильной организации и ведения технологического процесса.

В зависимости от степени прорастания, пшеницу по физическим свойствам относят к основному зерну или к зерновой примеси.

В Узбекистане высеивают озимую мягкую пшеницу. Исследование структуры вегетационного периода озимой пшеницы в Узбекистане показало, что продолжительность периодов развития очень изменчива. Изменчивость носит географический и сезонный характер. Так, например, продолжительность активной вегетации посевов озимой пшеницы на богарных землях может изменяться в среднем от 105 дней в Каттакургане до 174 в Паркенте. Период от посева до всходов колеблется в среднем от 26 дней в Узуне (орошение) до 93 дней в Каттакургане. В абсолютных значениях по годам на богарных землях он может растягиваться от 15 до 130 дней, а период от всходов до спелости, соответственно, сокращаться от 210 до 90 дней.

При проращивании пшеницы установлено, что озимая пшеница к 18 часам прорастания наклеивается, а к 24 часу от начала прорастания появляются ростки и корешки.

Если зерно подвергается длительному увлажнению и бесконтрольному проращиванию, то активность фермента α -амилазы настолько велика, что полученная мука становится неприемлемой для дальнейшего использования. Тогда как в контролируемых условиях исследователями отмечается лишь небольшая активность ферментов, что свидетельствует о возможности использования полученной муки для производства широкого спектра зерновых продуктов. Исследования авторов [3, 4, 5] показали, что применение муки из цельной пшеницы, проросшей в контролируемых условиях, позволило улучшить объем хлеба и структуру мякиша, а также обогатить изделия витаминами группы В, минеральными веществами и незаменимыми аминокислотами.

Целью наших исследований являлся поиск оптимальных условий интенсификации процесса проращивания зерна пшеницы на основе исследований изменений химического состава и биохимических свойств при его проращивании.

Таблица 1.

Органолептические показатели пророщенной пшеницы

Наименование показателя	Пророщенное зерно
Внешний вид	Влажная выровненная зерновая масса, форма зерна – овальной формы, короткое, округлое;; имеются ростки белого цвета не более 2 мм; поверхность зерна – матовая
Консистенция	Мучнистая
Цвет	Светло-коричневый
Запах	Лёгкий солодовый аромат
Вкус	Сладковатый, свойственный здоровому

В качестве объектов исследования были выбраны партии зерна пшеницы, выращенной в природно-климатических условиях Кашкадарьинской области. Замачивание зерна проводили в лабораторных условиях в дистиллированной воде. За контроль были приняты образцы пшеницы, замоченные в водопроводной воде, при этом полученный эффект сохранялся во всех случаях. Зерно пшеницы проращивали до величины ростка 1 - 1,5 мм,

Процесс проращивания пшеницы, используемой для обогащения продуктов переработки зерна, требует четкого отслеживания и регулирования. Излишнее прорастание пшеницы приводит к чрезмерному осахариванию крахмала, гидролизу белка и активации фермента α -амилазы, что делает тесто не пригодным для изготовления качественной продукции.

Органолептические показатели пророщенной пшеницы приведены в таблице 1.

Как видно из таблицы, окраска зерен пшеницы в процессе прорастания становится светлее, зерно приобретает слабый ароматный солодовый запах и сладковатый вкус, свойственные прорастающему зерну.

Для правильной организации и ведения технологического процесса значение имеет объективная и достоверная оценка химического состава и биохимических свойств как исходного зерна, так и пророщенной пшеницы.

Основным контролируемым показателем при проращивании зерна является изменение содержания его влажности и белка, расходуемого на процессы, связанные с формированием и развитием зародыша пшеницы.

В качестве показателей контроля были определены: массовая доля влаги, белка, липидов, углеводов, пищевых волокон, Все исследования проводились в трехкратной повторности.

Результаты оценки и динамика изменений биохимического состава исходного и пророщенного зерна пшеницы приведены в таблице 2.

Таблица 2

Динамика изменений показателей при проращивании зерна

Показатели	Исходное зерно	Пророщенное зерно
Массовая доля, % влаги	12	34
белка	12,8	8,1
липидов	2,1	1,2
углеводов	79,4	55,2
пищевых волокон	10,4	3,4

В процессе проращивания зерна в нём образуется дополнительное количество витаминов и минеральных веществ, чем повышается биодоступность и пищевая ценность пророщенного зерна, а значит оно может служить сырьём для производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий повышенной пищевой ценности (диаграмма 1).

Диаграмма 1. Динамика изменений показателей при проращивании зерна

Полученные данные по химическому составу и биохимическим свойствам зерна пшеницы, выращенной в природно-климатических условиях Кашкадарьинской области Узбекистана, а также результаты проведенных исследований динамики изменений этих свойств при его проращивании показали, что пророщенная пшеница имеет высокий биотехнологический потенциал, в частности благодаря содержанию витаминов, минералов и пищевых волокон.

Список использованной литературы:

1. Ауэрман, Л.Я. Технология хлебопекарного производства / Л.Я. Ауэрман. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. – 416 с.
2. Зверев, С.В. Функциональные зернопродукты / С.В. Зверев, Н.С. Зверева. – М.: ДеЛи принт, 2006. – 119 с.
3. Науменко, Н.В. К вопросу интенсификации процесса проращивания зерна // Н.В. Науменко, И.Ю. Потороко, Ю.И. Кретьова, И.В. Калинина, А.В. Паймулина, А.В. Цатуров // Дальневосточный аграрный вестник. – 2018. – № 4 (48). – С. 109 – 115.
4. Конева, М.С. Разработка технологии и оценка потребительских свойств смузи, обогащенных продуктами из пророщенного зерна пшеницы: дис канд. техн. наук:05.18.01. – Краснодар, 2017. – 175 с.
5. Сафронова, Т.Н. Новый вид функциональной добавки в пищевые продукты / Т.Н. Сафронова, О.М. Евтухова, И.В. Фаренкова // Вестник КрасГАУ. – 2013. – № 6 – С. 229 – 235.

РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ MICE-ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ.

Ургенчский Государственный Университет студент 3 курса экономического факультета **Кадамбоев Бехзод Шухрат угли.**

Аннотация. В статье рассматривается бурное развитие индустрии MICE-туризма. Конечная цель всемирно известной компании и ее бизнес-услуг — заработать много денег на веселых мероприятиях. Сегодня MICE-туризм стал ключевым звеном прибыльной туристической инфраструктуры. В частности, потенциал MICE-туризма в Узбекистане достаточен.

Ключевые слова: деловой туризм, встречи, проекты, ин센тивы, программы, бюджет, конференции, индустрия, выставки, планы, мероприятия.

Индустрия делового туризма, известная как MICE, стремительно развивается с 2014 года. Собирается для конечной цели. Организуя и проводя корпоративные мероприятия, MICE туризм сочетает в себе перспективные проекты с конечными целями, включая прибыльные, комплексные встречи, акции, конференции и выставки.

У организации этих MICE-туров есть огромные преимущества. Во-первых, MICE-туризм не является сезонным, поэтому отели, принимающие таких гостей, заполнены в любое время года. Во-вторых, компании-клиенты обычно платят в три-четыре раза больше, чем отдыхающие. Потому что они платят за высокую скорость и качество обслуживания. Доходы от этого вида туризма поступают в государственный бюджет через налоги. Кроме того, организаторы анонсируют дополнительные гастрольные программы. Именно поэтому гости хотят вернуться сюда снова.

Наиболее уместная и часто употребляемая взаимосвязь связана со словом «MICE».

«Индустрия встреч» и «деловой туризм» фокусируются на:

1. Встречи с деловыми партнерами;
2. Участие в профессиональных мероприятиях;
3. Установить деловые отношения с новыми партнерами;

4. Отправка персонала на обучение;
5. Пресс-тур;
6. Сосредоточьте внимание инвесторов, партнеров и клиентов на бренде через ежегодную организацию.

Индустрия MICE включает в себя множество направлений деятельности. Например, распространение и продвижение информации, разработка развлекательных программ или содержание встречи технической поддержки может быть указано. Соответственно, спрос на специалистов в этой области всегда высок. Он завоевал популярность в Великобритании, Франции и Германии, а также в странах Юго-Восточной Азии. (Китай, Индонезия, Вьетнам и др.) и MICE-туризма за относительно короткий период времени развились в Северной Америке. По данным Международной ассоциации делового туризма, по состоянию на 2019 г Соединенные Штаты являются мировым лидером на рынке делового туризма. Кроме того, индустрия MICE охватывает 151 отель и 799 отелей по всей Греции. В том числе 188 отелей и 1551 конференц-зал в Турции; обслуживая в отличном состоянии, во Франции и Италии насчитывается 325 отелей и 2476 конференц-залов. Следует также отметить, что текущие цифры растут с каждым месяцем, что указывает на рост индустрии MICE. В феврале 2019 года MICE — самое популярное туристическое направление в Соединенном Королевстве. Сегодня MICE-туризм не только организует разнообразные веселые и увлекательные командные эстафеты, но и предлагает разнообразные выставки и перформансы, посвященные интеллектуальным и творческим задачам, командному взаимодействию в исторических городах Узбекистана. Кроме того, в программе конные прогулки на верблюдах, лошадях и осликах, активный отдых на озерах и водоемах, экстремальные маршруты, горы, необычные гонки и многое другое. На самом деле, по словам организаторов, они и сами признаются, что такое развлечение только придает неповторимую атмосферу. При этом вы почувствуете силу и новые идеи не только

участников, но и всей MICE-команды, а командный дух укрепитя для достижения наилучших результатов.

В ближайшее время MICE сможет снабжать промышленность на территории Республики

Все виды услуг, включая перевозки в другие города Средней Азии, а также расположение диктатуры, остаются одной из сильных сторон отрасли.

Сегодня Республика Узбекистан прилагает все усилия для развития туризма. Основной целью привлечения туристов в нашу страну является улучшение инфраструктуры, как внутреннего, так и зарубежного туризма. С этой целью правительство регулярно проводит выставки и другие международные мероприятия. Кабинет Министров Республики Узбекистан утвердил новые меры. Например, план развития MICE-туризма в Узбекистане, в результате которого 20 международных в 2019 году проведены MICE-мероприятия.

Использованные литературы:

1. LTD Witness Media 2013. Elektronjurnal Buying Business Travel Russia
2. MICE-industriyakakdrayverrazvitiyaregionov // https://beinrussia.ru/18.03.2019_mice_industriya_kak_drayver_razvitiya_regionov
3. Chtopredstavlyaetsoboytakoenapravlenie, qanday «MICE-turizm»? // <https://solby.pro/sekrety-koordinacii-poezdok/mice-eto/>
4. Organizatsiyakomandirovok / Blog / Trendy // Chtotakoe MICE-turizm?// <https://b2b.onetwotrip.com/blog/trends/chtotakoe-mice-turizm/>
5. www.lex.uz
6. www.stat.uz
7. www.Uztour.biz

**СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПО ВЫДЕЛЕНИЮ
МИТОХОНДРИЙ ИЗ ТКАНИ ПЕЧЕНИ ПРИ ХРОНИЧЕСКИМ
ГКПАТИТЕ У КРЫС И ДЕЙСТВИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ
ВЕЩЕСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ РАСТЕНИЙ.**

Арипов А.Н., Арипов А.О., Ахунджанова Л.Л., Нишанбаев С.З.

Набиев А.Ў., Набиева Д.А., Ахмедова Д.И., Хамроев Т.Т.

**Республиканский специализированный научно практический
медицинский центр педиатрии Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан Ташкент**

Арипов А.Н.

Доктор медицинских наук, профессор руководитель отдела клинической
лабораторной диагностики Республиканского специализированного научно-
практического педиатрического медицинского центра

Арипов О.А.

Доктор медицинских наук, профессор, старший научный сотрудник отдела
клинической лабораторной диагностики Республиканского
специализированного научно-практического педиатрического медицинского
центра

Ахунджанова Л.Л.

Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник отдела
клинической лабораторной диагностики Республиканского
специализированного научно-практического педиатрического медицинского
центра

Набиева Д.А.

Доктор медицинских наук, старший научный сотрудник отдела
клинической лабораторной диагностики Республиканского
специализированного научно-практического педиатрического медицинского
центра

Нишанбаев С.З.

Доктор химических наук, руководитель лаборатории химии липидов
Института химии растительных веществ им. акад. С.Ю. Юнусова АН РУз

Набиев А.Ў.

Младшей научный сотрудник научный отдел биохимии
Республиканского специализированного научно-практического
педиатрического медицинского центра

Ахмедова Д.И.

Доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского
специализированного научно-практического педиатрического медицинского
центра

Ҳамроев Т.Т.

Младшей научный сотрудник научный отдел фармакологии и
токсикологии Института химии растительных веществ им. акад. С.Ю.

Юнусова АН РУз

Резюме. В этом исследовании было описано методов выделения митохондрий из клеток печени в экспериментальных условиях. При этом исследование проводилось в условиях хронического гепатита с применением гелиотрина. с помощью наиболее распространенного метода токсического повреждения печени были выделены митохондрии и исследованы. Из вышеперечисленных способов которые характерны для токсического поражения и широко используются были выделены митохондрии печени после применения в течение месяца растительных флавоноидов и суммы флавоноидов в условиях хронического гелиотринового гепатита. В результате проведенных исследований отмечалось, что сумма флавоноидов оказывали незначительное положительное влияние на функциональное состояние митохондрий печени, в то время как сафорофлавонолозид не проявлял противомитохондриального эффекта.

Ключевые слова: митохондрия, фиброз печени, гепатопротекторный, противомитохондриальный, флавоноиды, токсичный гепатит, гомогенат, сумма флавоноидов

Актуальность. Митохондрии – органеллы, от которых зависит работа целого организма и в связи с этим он выполняет ряд функций который необходимый для организма. Основная функция митохондрий в клетке – синтез АТФ, т.е. генерация энергии и эта образуется в результате клеточного дыхания (окисления). Синтез АТФ происходит на основе окисления органических соединений (субстрата) и фосфорилирования АДФ. Митохондрии первично реагируют на окислительный стресс, приводя к развитию различных патологических состояний. Поэтому признаками нарушения функций митохондрий являются снижение скорости потребления кислорода, увеличение проницаемости внутренней мембраны, набухание митохондрии а это приводит к разрыву к ее внешней мембраны, выбросу межмембранных компонентов в цитозоль клетки и стимулирует развитие апоптоза. Кроме того, в тканях нарушается антиоксидантно-прооксидантная система и развивается перекисное окисление липидов приводит к усилению многих патологических процессов. Эти изменения происходят вследствие токсического отравления, инфекционного заболевания, гипоксии [1, 2, 3]. Принимая во внимание вышеизложенное, в настоящее время важно изучать возникновение патологических процессов на клеточном и субклеточном уровне, а также действия фармакологических соединений выделенных из растений на эти структуры. В связи с этим в последние годы интенсивно ведутся работы по выделению клеточных органелл, в том числе митохондрии и микросомы, в экспериментальных условиях. Среди биологически активных веществ особое место занимают фенольные и полифенольные соединения, в том числе флавоноид софорафлавонолозида и сумма флавоноидов, выделенного из лепестков растения Шафрана посевного (*Crocus sativus* L) [4]. Софорафлавонолозида и сумма флавоноидов представляют собой широкий спектр биологически активных веществ и обладают антиоксидантными, желчегонными, гепатопротекторными, и другими свойствами [5]. Чтобы прояснить действия нового

фармакологических веществ в том числе софорафлавонолозида и сумма флавоноидов на фиброз печени который ранний стадии и создания новых лекарственных средств, очень важно изучить их действие на функции клеток и субклеточных структур при условиях хроническим гелиотриновом гепатите [6]. В связи с этим ученые Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра педиатрии и лаборатории химии липидов Института химии растительных веществ проводят ряд исследований по научных и практических направлений [7].

Цель исследования. Выбрать удобный способ выделения митохондрий печени при определении ранней стадии фиброза печени при хроническом гелиотриновом гепатите с целью оценки эффекта растительного фенольного происхождения на клеточном уровне.

Материал и методы исследования. В настоящее время многие методы исследований были усовершенствованы в области выделения митохондрий из ткани печени исследовательских животных. Наиболее популярным объектом исследований являются митохондрия (МХ) ткани печени крыс как наиболее доступные и легкие для получения их в больших количествах, для изучения фармакологического эффекта различных лекарственных препаратов и воздействия пищевых добавок. Ниже приводятся нескольких способов выделения МХ который в соответствии с целью и объемом исследования:

- основной, относительно простой и широко распространенный способ для получения большого количества МХ из ткани печени чтобы изучить особенно гепатопротекторного и противofiброзного свойствах при токсическим поражении печени у крыс [8, 9]

- способ выделения МХ для изучения **мембранный потенциал митохондрий гепатоцитов крыс при токсическом поражении печени** [11].

- для получения не фосфорилирующих митохондрий из печени крыс [15].

- способ выделения МХ из предварительно изолированных гепатоцитов [8, 10].

Хроническую форму экспериментального гепатита вызывали введением гелиотрина в убывающих дозах у крыс: по схеме: 10 мг/100 г массы, 7 мг/100 г массы, 5 мг/100 г массы, 3 мг/100 г массы [8]. Хроническую интоксикацию, подтвержденную морфологически, получали на 35-ый день эксперимента [7, 12]. Для характеристики степени фиброзирования ткани печени выделено митохондрии при несколькими способами который сказано вышеизложенное.

Выделение митохондрий из свежих образцов ткани печени. Исследование проводилось на белых беспородных крысах массой тела 100–120 г. Митохондрии печени крысы выделяли методом дифференциального центрифугирования по методу Шнайдера [13]. Свежую печень охлаждают на льду и отмывают в среде выделения (0,22 М маннитол, 0,07 М сахароза, 1 мМ ЭДТА, 2 мМ Tris-HCl, 10 мМ HEPES, pH 7,2). Ткань измельчают ножницами и трижды отмывают от крови и сопутствующей ткани в среде выделения, содержащей 0.4% БСА. Ткань взвешивают в охлажденной чашке Петри, гомогенизируют в охлажденном стеклянном гомогенизаторе с тефлоновым пестиком, затем фильтруют. Гомогенат центрифугируют 1,5 мин при 3000 g, супернатант отбирают и сохраняют, а осадок вновь ресуспендируют в среде выделения и снова центрифугируют 1,5 мин при 3000 g. Оба супернатанта объединяют и центрифугируют 2,5 мин при 17500 g; осадок ресуспендируют в среде выделения и центрифугируют 4,5 мин при 17500 g. Осадок ресуспендируют в среде, содержащей 0,22 М маннитол, 0,07 М сахарозу, 1 мМ ЭДТА, 0,01 М Tris&HCl (pH 7,2), и центрифугируют 4,5 мин при 17500 g. Полученный осадок МХ суспендируют в этой же среде в соотношении 10 мл среды на 7 г исходной ткани. Полученные этим способом МХ содержат лизосомальную фракцию, однако при немедленном использовании имеют хороший дыхательный контроль [9].

- для изучения мембранный потенциал митохондрий гепатоцитов декапитацию животных осуществляли после введения гелиотрина в течение более месяцев. Митохондрии изолировали из печени крыс по методу Джонсона и Ларди при 4 °С. Для получения митохондрий использовали среду, содержащую 0,25 М сахарозы, 0,02 М Трис-НСl, 0,5 мМ ЭДТА, рН 7,2. После осаждения ядер и обломков клеток осуществляли центрифугирование супернатанта при 8500 g в течение 10 мин для получения митохондриального осадка. После отмывки митохондрии ресуспендировали в среде выделения для получения конечной концентрации белка 40 мг/мл. Определение концентрации митохондриального белка осуществляли по методу Лоури [11] с использованием в качестве стандарта бычьего сывороточного альбумина. Величину трансмембранного потенциала митохондрий измеряли по интенсивности флуоресценции катионного липофильного зонда сафранина О ($\lambda_{ex} = 495$ нм, $\lambda_{em} = 586$ нм [18, 20]. Мембранный электрический потенциал митохондрий (отрицательный) на внутренней стороне приводит к аккумулярованию зонда внутри органелл, его димеризации и тушению флуоресценции. Степень тушения флуоресценции определяли с использованием спектрофлуориметра СМ 2203 (Солар, Беларусь. Для измерения мембранного потенциала суспензию митохондрий (0,3 мг белка/мл инкубировали при температуре 27 °С в среде следующего состава: 0,125 М сахарозы, 0,02 М Трис-НСl, 0,05 М КСl, 0,02 М КН₂РO₄, 0,005 М MgSO₄, 0,001 М ЭДТА, рН 7,5 в присутствии зонда (8 мкМ). При использовании L-глутамата (1 мМ) в качестве субстрата происходила генерация мембранного потенциала, характеризующего функционирование I, III и IV комплексов электрон-транспортной цепи митохондрий. Мембранный потенциал, отражающий активность комплексов II, III и IV, возникал при использовании в качестве субстрата дыхания митохондрийсукцината (5 мМ) в присутствии ротенона (40 мкМ. Калибровали интенсивность флуоресценции зонда при помощи протонофора 2,4-динитрофенола (36 мкМ), вызывающего полную деполяризацию мембраны митохондрий [11].

- для получения не фосфорилирующих митохондрий из печени у декантированных крыс извлекали печень и помещали в стакан с охлажденной ($t = 4-6^{\circ}\text{C}$) средой выделения, содержащей 0,25 М сахарозы, 0,03 М ТРИС HCl pH 7,4 и 0,001 М этилендиамин-тетрауксусной кислоты. Печень разрушали с помощью Френч-пресса. Измельченную печень гомогенизировали в среде выделения в течение 30-40 секунд в стеклянном гомогенизаторе с тефлоновым пестиком при $t = 4-6^{\circ}\text{C}$, а затем центрифугировали на центрифуге Т-24 в течение 10 минут при 600 об/мин. При этом осаждаются ядра и клеточные мембраны. Надосадочную жидкость осторожно декантировали и центрифугировали в течение 15-20 минут при 6000 об/мин. Осадок митохондрий ресуспензировали с 1-2 мл среды инкубации, содержащей 0,25 М сахарозы, 0,03 М ТРИС HCl pH 7,4, 0,001 М ЭДТА в стеклянном гомогенизаторе. Последний процесс повторяли два раза и хранили при 0°C . Для получения не фосфорилирующих митохондрий из печени крыс использовали два способа: 1) замораживание и оттаивание, 2) выдерживание при 4°C в течение 2-7 дней. Результаты экспериментов не зависели от способа разобщения [15]. Качество выделения проверяли путем измерения дыхательного контроля (К). Величина К свежевыделенных препаратов митохондрий варьировала от 4-7. Концентрацию электронтранспортных цепей регистрировали спектрофотометрически. Определение коэффициента дыхательного контроля. Дыхательный контроль митохондрий измеряли полярографически с использованием кислородного электрода типа Кларка. В типичном эксперименте к 3 мл среды инкубации; добавляли 0,1 мл митохондриальной суспензии (1-7 мг митохондриального белка), затем через 3 минуты в эту суспензию вводили донор электронов дыхательной цепи и через некоторое время в эту суспензию добавляли 0,05 мл АДФ. Коэффициент дыхательного контроля определяли по отношению скоростей потребления кислорода в прив адр, сутствии АДФ и без него, (а также по уменьшению скорости дыхания после исчерпания АДФ).

Выделение митохондрий из гепатоцитов крысы. Изолированные гепатоциты (30 млн клеток) суспендируют в среде выделения (0,25 М сахара, 1 мМ ЭДТА, 10 мМ NaH_2PO_4 , 2 мМ MgCl_2 , 0,4% БСА, 0,01 М Tricine, pH 8,0), выдерживают при -80°C в течение 10 мин для разрушения плазматической мембраны и центрифугируют 5 мин при 760 g. Супернатант отбирают, а осадок разводят средой, гомогенизируют и снова центрифугируют 5 мин при 760 g. Оба супернатанта объединяют и центрифугируют 20 мин при 8000 g. Осадок ресуспендируют в среде выделения без БСА, центрифугируют 20 мин при 8000 g, супернатант отбрасывают, а осадок МХ снова ресуспендируют и хранят в этой же среде. Митохондрии, полученные этим способом, имеют хорошую дыхательную активность.

Результаты и их обсуждение. Известно, что развитие хронического токсического гепатита представляет стадийный процесс. На первой стадии происходит активация компенсаторных механизмов клетки в ответ на повреждающее воздействие токсических веществ поэтому для понимания сущности патологического механизма важно изучить состояние дыхательной цепи митохондрий на других этапах развития патологии, когда компенсаторные механизмы клетки активированы в ответ на повреждающее воздействие токсических веществ. Потому что в второй стадии клетка активно сопротивляется вредному воздействию, используя все свои компенсаторные механизмы, а по их исчерпанию наступает конечная стадия развития патологии, которая приводит к необратимым структурным и функциональным нарушениям клеточных компонентов. Это отражает, по-видимому, носит и развитие нарушений в функционировании дыхательной цепи. При этом и интенсивность электронного транспорта, и активность комплексов дыхательной цепи в отдельности, и синтез АТФ могут определяться стадией развития токсического гепатита. При хроническом гепатите или фиброза печени интенсивность работы дыхательной цепи

митохондрий значительно снижено и развивают процессы деградации гепатоцитов.

Еще одним из важных показателей функционального состояния митохондрий является мембранный потенциал, представляющий разность потенциалов, которая возникает вследствие переноса протонов на внешнюю сторону внутренней мембраны митохондрий при прохождении электронов через I, III и IV комплексы дыхательной цепи. За счет длительного токсического воздействия увеличено мембранного потенциала в митохондриях нарушено работой электрон-транспортной цепи, также повышено проницаемостью внутренней мембраны и процессом синтеза АТФ. Это приводит к нарушению интегральности митохондриальной мембраны, повреждению компонентов дыхательной цепи митохондрий и системы фосфорилирования, что, в свою очередь, оказывает влияние на мембранный потенциал. Возникающие изменения мембранного потенциала могут индуцировано формирование неспецифических мембранных пор, набухание митохондрий, высвобождение проапоптотических факторов, способствовать нарушению кальциевого гомеостаза клетки, что играет решающую роль в процессах гибели клетки, которые могут протекать как по апоптотическому, так и по некротическому пути. Предполагают, что дисфункция митохондрий при интоксикации представлено начальным этапом проявлений гепатотоксичности, а сами митохондрии выступают первичной мишенью гепатотропных токсинов. В многочисленных исследованиях ранее было продемонстрировано нарушение структуры и функции митохондрий клеток печени при интоксикации гелиотрином [7]. При гелиотрин-индуцируемом циррозе печени уменьшается содержание митохондрий в ткани печени, повреждается митохондриальный метаболизм выражено уменьшается скорость образования АТФ. Интоксикация гелиотрин дозозависимо нарушено степень упорядоченности фосфолипидного бислоя митохондриальных мембран.

Выводы. Таким образом, описанные выше способы выделения митохондрий печени используются в соответствии с каждым патологическим процессом, объемом и целью исследования. Способ получения для большого количества МХ из ткани печени в экспериментальных условиях используется в основном с целью изучения действия биологических и фармакологических средств, обладающих гепатотропными свойствами. Способ выделения МХ для изучения **мембранный потенциал митохондрий гепатоцитов используется в исследованиях, связанных с проницаемостью мембраны митохондрий клеток печени.** Выделение митохондрий из изолированных клеток печени используется для первичного этапа изучения и определения последовательности гепатотропных или противofiброзных свойств новые изученных биологических активных веществ. Из вышеперечисленных способов которые характерны для токсического поражения и широко используются были выделены митохондрии печени после применения в течение месяца растительных флавоноидов и суммы флавоноидов в условиях хронического гелиотринового гепатита. В результате проведенных исследований отмечалось, что сумма флавоноидов оказывали незначительное положительное влияние на функциональное состояние митохондрий печени, в то время как сафорофлавонолозид не проявлял противofiброзного эффекта.

Список использованной литературы.

1. Free radicals, antioxidants and functional foods: Impact on human health / V. Lobo, A. Patil, A. Phatak, N. Chandra //Pharmacogn Rev. – 2010. – V. 4. – № 8. – P. 118–126.
2. Halestrap A.P., Richardson A.P. The mitochondrial permeability transition: a current perspective on its identity and role in ischaemia/reperfusion injury // J Mol Cell Cardiol. – 2015. – V. 78. – P. 129–141.
3. <https://obrazovaka.ru/biologiya/funkcii-mitohondriy-v-kletke.html>
4. Охундаев Б.С., Бобакулов Х.М., Хотамжонов А.Х., Хусаинова Р.А., Нишанбаев С.З., Шамьянов И.Д., Тухтаев Б.Ё. Флавонолы из лепестков шафрана посевного// Farmatsevtika sohasining bugungi holati: muammolar va istiqbollar. 215-217 бет. Тошкент 2019 йил 15-16 ноябр.

5. Арипов А.Н., Арипов О.А., Ахунджанова Л.Л., Набиев А.Ў., Нишанбаев С.З., Набиева Д.А., Ҳамроев Т.Т. Тажриба шароитида сафорофлавонолозиднинг гепатотроп фаоллигини ўрганиш. *Oriental Journal of Medicine and Pharmacology*, 2(02), 55–64. <https://doi.org/10.37547/supsci-ojmp-02-02-07>

6. Cooper A.J.L., Krasnikov B., Okuno E. et al. L-alanine-glyoxylate aminotransferase II of rat kidney and liver mitochondria possesses cysteine S-conjugate β -lyase activity – A contributing factor to the nephrotoxicity/hepatotoxicity of halogenated alkenes // *Biochem. J.* – 2003. – Vol. 376. – P. 169–178.

7. Aripov A.N, Akhunjanova L.L, Khamroev T.T, Aripov Abdumalik Nigmatovich, Akhunjanova Lola Lazizovna, & Khamroev Tolmas Tolibovich. (2022). Differential Analysis of Chronic Toxic Hepatitis Caused by The Introduction of Heliotrin Solution in Various Ways. *Texas Journal of Medical Science*, 4, 58–62. Retrieved from <https://zienjournals.com/index.php/tjms/article/view/670>

8. Егорова М.В., Афанасьев С.А. Выделение митохондрий из клеток и тканей животных и человека: современные методические приемы. *Сибирский медицинский журнал*, 2011, Том 26, № 1, Выпуск 1

9. Nedergaard J., Cannon B. Overview : Preparation and properties of mitochondria from different sources // *Meth. Enzym.* – 1979. – Vol. 55. – P. 3–28.

10. Wells W.W., Seyfred M.A., Smith C.D. et al. Measurement of subcellular sites of polyphosphoinositide metabolism in isolated rat hepatocytes // *Meth. Enzymology.* – 1987. – Vol. 141. – P. 92–99.

11. В. Т. Чещевик . **Мембранный потенциал митохондрий гепатоцитов крыс при токсическом поражении печени.** Весті нацыянальнай акадэміі навук беларусі № 2 2010 серыя біялагічных навук ст. 75-79

12. Абдуллаев Н.Х., Каримов Х.Я. Печень при интоксикациях гепатотропными ядами. – Ташкент: Медицина, 1989. – 98 с.

13. Schneider W.C., Hogeboom G.H. Cytochemical studies of mammalian tissues: the isolation of cell components by differential centrifugation // *Cancer. Res.* – 1951. – V. 11. – № 1. – P. 1–22.

14. Barogi S., Baracca S., Cavazzoni M. et al. Effect of oxidative stress induced by adriamycin on rat hepatocyte bioenergetics during ageing // *Mech. Aging Dev.* – 2000. – Vol. 113. – P. 1–21.

15. Мосолова И. М., Горская И. А., Шольц К. Г., Котельшкова А. В. - в "Методы современной биохимии", (ред. Котельникова А. В.) 1975, Наука, М., стр. 45-47.

THE INFORMATION TECHNOLOGY IN NEW EDUCATION

Sultonova Mavluda Farhod qizi

**3rd year student of Tashkent University of Information Technologies
named after Muhammad al Khwarizmi**

Faculty television technologies

Abstract

In this article, I have stated how basic foreign language teaching methods can present the theory of language, their features, and principles. A few imaginative methods of educating might be interactive media, the combination of different computerized media types such as content, pictures, audio and video, into multi-sensory intelligently application or introduction to communicate data to an gathering of people. There are different strategies of teaching.

Key words: techniques, technology, principles, method, communication strategies.

INTRODUCTION

The main purpose of teaching students in the middle school to clarify personal skills of every student, giving them proper education, life enhancing innovative technological world. Principal goal is to teach students to speak fluently in English, writing and reading comprehension skills. Moreover, we should make them believe their own skills and establish feel happy attitude. I vigorously search and use technologies in my own work. It lets us to work together with learners and give them motivation. As of late, development advances are utilized all the more frequently in optional schools. It's new methods for advancements as well as new structures and strategies for educating, another way to deal with the way toward learning. The fundamental reason for language educating is centered on creating open culture of understudies, instructing in the useful authority of English language. For the advancement of intellectual movement of understudies at English exercises we utilize the accompanying inventive advances. The principle attributes of utilizing present day imaginative advancements is the capacity of separation and individualization of instruction, and furthermore the likelihood of improvement

subjective exercises of understudies. The errand of instructors is to make the states of down to earth language learning for every understudy to pick such techniques for preparing which enable each understudy to demonstrate their action, their inventiveness, to make progressively dynamic understudy's psychological exercises in learning English language. The reason of education isn't fair making a understudy proficient, but includes method of reasoning considering, information capacity and self adequacy. That's why educating these days must incorporate inventive communication strategies that confer information. A few imaginative methods of educating might be interactive media, the combination of different computerized media types such as content, pictures, audio and video, into multi-sensory intelligently application or introduction to communicate data to an gathering of people. There are different strategies of teaching. They are: interactive media educating, amusement instructing and so on. But all think or favor something modern and simple. A few individuals favor another strategy of educating. They think that inventive educating is advanced and basic. The utilize of inventive strategies in instructive educate has the potential not only to progress instruction, but too to engage individuals, fortify administration and galvanize the exertion to realize the human improvement objective for the nation. But as for me we need to propose exceptionally basic and exceptionally simple strategy of learning English well. The reason of this paper is to assess the strategies for educating lexicon as well as mixed media educating and to propose other valuable instructing strategies that can be endeavored in conferring information to the understudies [1;25p].

MATERIALS AND METHODS

The significance of training is a motor for the development and advancement of any general public. It confers information, abilities and instills values, but on the other hand is in charge of building human capital which breeds, drives and sets mechanical advancement and financial development. These days' data and information emerge as vital and basic contribution for development and survival. Instead of taking a gander at training just as methods for accomplishing social up,

the general public must view instruction additionally as a motor of headway in a data period pushed by its wheels of learning and research prompting advancement. At present, numerous foundations are moving towards issue based learning as an answer for delivering graduates who are inventive and can think basically, scientifically, and take care of issues. Since information is never again an end yet a way to making better issue solvers and empower deep rooted learning. Issue based learning is ending up progressively well known in instructive organizations as an apparatus to address the insufficiencies of conventional educating. Since these customary methodologies don't urge understudies to address what they have realized or to connect with recently procured information, issue based learning is viewed as an imaginative measure to urge understudies to figure out how to learn by means of genuine issues.

Creative techniques for language teaching. Numerous mixed media advancements are accessible for developers to make these imaginative and intuitive sight and sound applications. The teacher applies multimedia and interactive techniques to enhance the substance of the material. It serves to educator to speak to in an increasingly important manner, utilizing diverse media components. These media components can be changed over into computerized structure, altered and tweaked for the last presentation. By fusing computerized media components into the task, the understudies can adapt better since they utilize numerous tactile modalities, which would make them increasingly persuaded to give careful consideration to the data exhibited and hold the data better. The new methods change the classroom experience. For instance, the room is set up with cameras for shooting whiteboards, so understudies can get the pictures as advanced documents. What's more, PCs minimized PCs that enable the instructor to compose notes straightforwardly on the screen with an exceptional pen, supplant the obsolete projector. Innovation enables educators and instructors to make notes on outlines and spreadsheets and send them straightforwardly to their understudies' PCs.

Standards of educating are the first arrangements that, taken together, characterize the prerequisites for the entire and its parts (objectives, targets, techniques, assets, authoritative structures, learning).

The guideline of learning is one of the essential classes of methods from a position, which characterizes the necessities for the instruction framework in general, and its individual segments. Core values in arranging and executing the instructive procedure: defining objectives and errands; the determination of the substance and strategies for educating [2; 30p]. The rule of visually or ostensive standard is acknowledged in immediate and visual methods of simonizing or clarifying implications, for example in the show and naming by the educator of articles, pictures and activities wherefrom the students surmise the implications of words and articulations utilized. In foreign language teaching it is in some cases sensible to enable students to absorb, language governs instead of hold up until they reason these tenets through discourse movement. The educator's errand isn't to put this diligent work on the student's shoulders yet to encourage the procedure of principle learning and to rehearse it, all things considered, circumstances. We have considered the primary strategies and standards of foreign language teaching as models or ideal models of hypothesis, research and school practice. Some of them might be viewed as out of date from a logical perspective, some others appear to be progressively current, however in actuality every one of them have presented developments at a given minute, superimposing on the ones of every a mixed way. In any case, all strategies share no less than two things for all intents and purpose: 1) their conviction to be the best one, and 2) a lot of solutions that instructors need to pursue essentially. I don't propose then from the presumptions in this article showing ought to be moved toward following a specific technique as a lot of remedies, however despite what might be expected as a dynamic and intelligent procedure, which implies a lasting communication.

REFERENCE

1. Innovative Methods of Teaching. Maria-Eleni SachouKantas School – Vrilissia (Greece) 2012
2. Kunanbayeva S.S. Modern education. Almaty ,2005.

ОШХОНАДАГИ 1 ДОНА ТАБИЙ ГАЗГА ИШЛОВЧИ ЎЧОҚ ГОРЕЛКАСИ ЭКСПЛУАТАЦИЯСИ ДАВРИДАГИ АТМОСФЕРАГА ТАШЛАНАДИГАН ЗАРАРЛИ МОДДАЛАР ҲИСОБИ.

Э. Тошнўлатов, Косимова Г, Азимчаева М.

Атроф муҳитни ифлосланишдан ҳимоялаш ер юзидаги барча тирик мавжудот учун улкан аҳамиятга эга бўлиб, атмосфера ҳавосини ҳар-хил зарарли моддалар билан ифлосланишидан ҳимоялаш атроф муҳитни муҳофаза қилишнинг асосий вазифаларидан бирига айланди.

Табиатни муҳофаза қилишга қаратилган Ўзбекистон Республикасининг «Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида»ги қонун, «Атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш тўғрисида»ги қонун, «Ўсимик дунёсини муҳофаза қилиш тўғрисида»ги қонуни, «Ҳайвонот дунёсини муҳофаза қилиш тўғрисида»ги ва «Давлат экологик экспертиза тўғрисидаги» қонунлар амалда қўлланилмоқда.

«Атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш тўғрисида»ги қонун кам чиқитли ва чиқитсиз технологияларни, прогрессив технологик жараёнларни ишлаб-чиқаришга қўйиш, ҳамда зарарли моддалардан тозаловчи юқори самарадорли чанг ва газ тозаловчи ускуналарни қўллашни кўзда тутди.

«Атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш тўғрисида»ги қонунда белгиланишича, барча саноат ва автотранспорт корхоналари атмосферага ташланаётган зарарли моддалар миқдорини камайтириши ва вилоят, шаҳар ҳаво бассейнини санитар ҳолатини яхшилаш мақсадида ТЧМ (ташламаларнинг чекланган миқдори) меъёрларини ишлаб чиқишлари шарт.

Табиатни муҳофаза қилишни асосий йўналишларидан бири атмосфера ҳавосини ифлосланиш жараёнлари ва зарарли моддалар манбаларни синчиклаб ўрганишдан иборатдир. Бутун Республика бўйича атмосферага ташланаётган зарарли моддаларни хатловдан ўтказиш ва чекланган чиқиндиларни меъёрини ишлаб чиқиш бўйича катта ишлар қилинмоқда. Худди шундай ишлар Наманган вилояти бўйича, ҳамда саноат зоналар бўйича амалга оширилмоқда. Бундай лойиҳалар нафақат битта корхона учун, балки алоҳида регион, шаҳар ва йирик саноат зоналари учун ҳам бажарилади.

Ушбу илмий тадқиқот ишида кўзда тутилган ошхоналардаги 1 дона табиий газга ишловчи ўчоқ горелкасининг эксплуатацияси даврида атмосферага ташланаётган зарарли моддалар таъсири натижасида атмосфера ҳавосини ифлосланиш даражаси ва зарарли моддаларни ҳисоблаш жараён ўрганиб чиқилди шунга асосан:

«Ўзбекистон Республикаси корхоналари учун атмосфера ҳавосининг ифлослантириш манбаларини инвентаризациядан ўтказиш ва унга чиқариб ташланадиган ифлослантирувчи моддаларни меъёрлаш бўйича йўриқнома». Ўзбекистон Республикаси Табиатни муҳофаза қилиш давлат қўмитасининг 2005 йил 15 декабрдаги №105-сонли буйруғи билан тасдиқланган. 2006 йил 3 январда Адлия Вазирлигидан рўйхатдан ўтказилган адабиётига асосан ишлаб чиқилди.

Ошхонадаги 1 дона ўчоқ горелканинг номинал иссиқлик қуввати 9000 Вт, $1 \text{ ккал/соат} = 1,163 \text{ Вт}$ лигини ҳисобга олсак, горелканинг иссиқлик қуввати $9000/1,163 = 7739 \text{ ккал/соат}$. Табиий газнинг энг кичик ёнишидаги иссиқлиги (низкая теплота сгорания топлива) 8140 ккал/м^3 . Демак битта горелка бир соат ёнгандаги табиий газнинг сарфи $8140/7739 = 1,05 \text{ м}^3/\text{соат}$. Горелканинг бир йилдаги иш вақти (бир йилда 365 кун ишлайди деб олинди) $365 * 8 = 2920 \text{ соат}$ (бир кунда ўртача 8 соат) лигини ҳисобга олсак, битта горелкада $2920 * 1,05 = 3066 \text{ м}^3$ ёки 3,066 минг м^3 табиий газ сарфланади.

Объектдан атмосфера ҳавосига тушадиган асосий ташлама табиий газга ишловчи 1 дона ўчоқ горелкаси фаолияти натижасида атмосфера ҳавосига ташкил қилинган манба яни углерод оксиди, азот (IV)- оксиди, азот (II)- оксиди, олтингугурт (IV)-оксиди ва бенз(а)приен каби зарарли ташламалар атмосфера ҳавосига ташланади.

Манбанинг характерловчи параметрлар:

Баландлиги	- 9 м;
Диаметри	- 0,1 м;
Тезлик	- 0,7 м/с;
Ҳажм	- 0,0058 $\text{м}^3/\text{с}$;

Ҳарорат - 125 °С.

Газ ёқилганда ажраладиган газ ҳаво аралашмасининг ҳажми ва чизикли тезлигини [2] га асосан куйидаги формулалар орқали аниқлаймиз

$$V_r = 7,84 \times \alpha \times \beta \times \Theta \quad V_1 = V_r \times \frac{273+t}{273} \quad W = \frac{4 \times V_1}{3,14 \times D^2}$$

Бу ерда: V_r – чиқиб кетаётган тутун газларининг ҳажми, м³/соат;

α – ёқишдаги ҳавони ортиқлигини ҳисобга олувчи коэффициент. $\alpha=1,1$

[1] нинг 1.13.1-жадвалига кўра;

β – ёқилги сарфи, м³/соат, $3066 \text{ м}^3/2920 \text{ соат}=1,05 \text{ м}^3/\text{соат}$;

V_1 – ҳароратни ҳисобга олган ҳолдаги тутун газларини чиқиш ҳажми, м³/соат;

t – тутун газларини чиқишдаги ҳарорати, 125°С;

W – чиқадиган тутун газларини чизикли тезлиги, м/с;

D – трубани чиқишдаги диаметри, м;

Θ – ёқилги эквиваленти, газ учун $\Theta=1,62$.

$V_r=7,84 \cdot \alpha \cdot \beta \cdot \Theta=7,84 \cdot 1,1 \cdot 1,05 \cdot 1,62=14,67 \text{ м}^3/\text{соат}$ $14,67/3600=0,004 \text{ м}^3/\text{сек}$;

$V_1 = V_r \cdot \frac{273+t}{273} = 0,004 \cdot (273+125)/273 = 0,0058 \text{ м}^3/\text{с}$

$W = \frac{4 \cdot V_1}{3,14 \cdot D^2} = 4 \cdot 0,0058 / (3,14 \cdot 0,1^2) = 0,7 \text{ м/с}$.

Атмосферага чиқарилаётган зарарли моддалар ҳисоби

Углерод оксиди

Табиий газ ёқилганда ҳосил бўладиган углерод оксидининг атмосфера ҳавосига тушадиган миқдорини [1] нинг (1.100) формуласи орқали аниқлаймиз:

$$M_{CO} = 0,001 \cdot B \cdot Q_{ir} \cdot K_{CO} \cdot (1 - q_4 / 100)$$

Бу ерда: B – ёқилги сарфи, минг м³/йил;

K_{CO} – ёқилгини ёнишида бирлик иссиқликдан ажраладиган углерод оксидининг миқдори, 0,08 кг/ГДж

Q_{ir} – табиий ёқилгининг пастки ёниш иссиқлиги, 34,0806 МДж/м³;

q_4 – ёқилғининг механик тўлиқ ёнмаслиги натижасида иссиқликнинг йўқолиши, 0,5%

$$M_{CO} = 0,001 \cdot B \cdot Q_{ir} \cdot K_{CO} \cdot (1 - q_4/100) = 0,001 \cdot 3,066 \cdot 34,0806 \cdot 0,08 \cdot (1 - 0,5/100) = 0,0083 \text{ т/й}$$

$$0,0083 \cdot \frac{1000 \text{ кг} \cdot 1000 \text{ г}}{2920 \text{ соат} \cdot 3600 \text{ сек}} = 0,00079 \text{ г/с}$$

Азот– оксидлари

Табиий газ ёқилганда ҳосил бўладиган азот (IV)- оксидининг атмосфера ҳавосига тушадиган миқдорини [1] нинг (1.101) формуласи орқали аниқлаймиз:

$$M_{NO_x} = 0,001 \cdot B \cdot Q_{ir} \cdot K_{NO_x} \cdot (1 - \beta) = 0,001 \cdot 3,066 \cdot 34,0806 \cdot 0,072 \cdot (1 - 0) = 0,00752 \text{ т/й}$$

бу ерда: B – ёқилғи сарфи, минг $\text{м}^3/\text{йил}$;

K_{NO_x} – ёқилғини ёнишида бирлик иссиқликдан ажраладиган азот оксидининг миқдори, 0,072 $\text{кг}/\text{ГДж}$

Q_{ir} – табиий ёқилғининг пастки ёниш иссиқлиги, 34,0806 $\text{МДж}/\text{м}^3$;

β – техник ечим қўлланиши натижасида азот оксиди чиқарилмаси камайиши даражасига боғлиқ коэффициент, $\beta = 0$

Азот оксидларининг жами қийматини азот оксидининг атмосфера ҳавосида тарқалиши (трансформация) ни ҳисобга олиб, (бу моддаларнинг молекуляр массаларидаги фарқни ҳисобга олиб) ташкил этувчиларга: азот (IV)-оксиди (M_{NO_2}) ва азот (II)-оксиди (M_{NO}) га ажратиш лозим:

$$M_{NO_2} = 0,8 \times M_{NO_x} \quad [1] \text{ нинг (1.83);}$$

$$M_{NO} = (1 - 0,8) \times M_{NO_x} \times M_{NO} / M_{NO_2} = 0,13 \times M_{NO_x}, \quad [1] \text{ нинг (1.84),}$$

бунда: M_{NO} и M_{NO_2} - молекулярные массы NO и NO_2 ларнинг молекуляр массалари, мос равишда 30 ва 46;

0,8 – иссиқлик энергетика корхоналари учун тасдиқланган азот оксидининг (IV)-оксидга трансформация коэффициенти.

$$M_{NO_2} = 0,8 \times M_{NO_x} = 0,8 \cdot 0,00752 = 0,00602 \text{ т/йил}$$

$$0,00602 \cdot \frac{1000\text{кг} \cdot 1000\text{г}}{2920\text{соат} \cdot 3600\text{сек}} = 0,000573 \text{ г/с}$$

$$M_{NO} = 0,13 \times M_{NO_x} = 0,13 * 0,00752 = 0,00098 \text{ т/йил}$$

$$0,00098 \cdot \frac{1000\text{кг} \cdot 1000\text{г}}{2920\text{соат} \cdot 3600\text{сек}} = 0,0000932 \text{ г/с}$$

Олтингугурт (IV) - оксиди

Табиий газ ёқилганда олтингугурт (IV)- оксидини атмосфера ҳавосига тушадиган миқдорини [1] нинг (1.96) формуласи орқали аниқлаймиз:

$$M_{SO_2} = 0,02 \cdot B \cdot S (1 - \eta'_{SO_2}) (1 - \eta''_{SO_2})$$

бу ерда: B – ёқилғи сарфи, минг м³/йил;

S – ёнилғидаги олтингугуртнинг миқдори (%), S=0,0018;

η'_{SO_2} – учувчан қурумдаги олтингугурт (IV)- оксидининг қисми $\eta'_{SO_2}=0$;

$\eta''_{SO_2}=0$ – қуруқ ҳолда қурум ушлағичли ускуналар билан жиҳозлаганда.

$$M_{SO_2} = 0,02 \cdot B \cdot S (1 - \eta'_{SO_2}) (1 - \eta''_{SO_2}) = 0,02 * 3,066 * 0,0018 * (1-0) * (1-0) = 0,00011 \text{ т/й}$$

$$0,00011 \cdot \frac{1000\text{кг} \cdot 1000\text{г}}{2920\text{соат} \cdot 3600\text{сек}} = 0,0000105 \text{ г/с}$$

Бенз(а)пирен чиқарилмалари.

Тутун газларида бенз(а)пиреннинг мавжудлиги ёқиш усули ва ўчок конструкциясига боғлиқ.

Ҳар бир технологик жараёнларда атмосферага бенз(а)пиреннинг чиқарилишининг тақрибий миқдори қуйидаги формула бўйича аниқланади:

[1] нинг (1.111)

$$Q_{\text{bn}} = \frac{C_{\text{bn}} V_{\text{g}} t n}{10^6} = (0,9 * 0,0000046 * 10512000 * 1) / 10^6 = 0,0000435 \text{ (г/сут) ёки}$$

$$0,0000435 / (8 \text{ соат} * 3600 \text{ сек}) = 0,0000000151 \text{ г/с}$$

$$0,0000000151 \cdot \frac{2920\text{соат} \cdot 3600\text{сек}}{1000\text{кг} \cdot 1000\text{г}} = 0,000000016 \text{ т/йил,}$$

бунда: C_{bn} – факелдаги бенз(а)пирен улуши, мкг/м³, (турли ёқилғилар учун [1] нинг 1.13.4, 1.13.5, 1.13.6- жадваллардан қабул қилинади), $C_{\text{bn}} =$

кўмир учун $C_{\delta n} = 0,3$, ўтин ёқилгиси учун $C_{\delta n} = 0,5$, мазут учун $C_{\delta n} = 1,3$,
табиий газ учун $C_{\delta n} = 0,9$;

V_e - бир манбадан 37ита технологик жараёндаги газ-ҳаво аралашмасининг ҳажми, м³/с;

нормал шароитда: [1] нинг (1.112),

$$V_e = \frac{V_T 273P}{(273 + T) 7453} = (0,05 * 273 * 1) / ((273 + 125) * 7453) = 0,0000046 \text{ (нм}^3/\text{с)},$$

V_T – 37ита технологик жараёнда ажралаётган газнинг ҳажми куйидаги формуладан аниқланади:

$$V_T = SW_o \text{ (м}^3/\text{с)} = 0,03 * 1,72 = 0,05, \text{ :} \quad [1] \text{ нинг (1.113),}$$

бунда: S – тутун факелининг юзаси, 0,03 м²;

W_o – факел ҳажмий тезлиги, 1,72 м/с;

T – чиқариладиган газлар ҳарорати, 125 °С;

t – чиқарилмалар давомийлиги, $2920 * 3600 = 10512000$ с;

n – 37ита жараёндаги чиқарилма манбаларининг сони, 1 дона.

[1] га асосан ошхонадаги 1 дона табиий газга ишловчи ўчоқ горелкаси эксплуатацияси даврида вентиляция мўриси орқали атмосферага ташланадиган зарарли моддаларнинг миқдори ҳисоблаб чиқилди ва 1-жадвалда уларнинг миқдори г/сек ва т/йил да кўрсатилди.

1-жадвал

Зарарли модда номи	г/сек	т/йил
Углерод оксиди	0,00079	0,0083
Азот (IV) – оксиди	0,000573	0,00602
Азот (II) – оксиди	0,0000932	0,00098
Олтингугурт (IV) - оксиди	0,0000105	0,00011
Бенз(а)пирен чиқарилмалари	0,00000000151	0,000000016
Жами ташлама	0,00146670151	0,015410016

TEMPERATURE ON THE RATE OF CHEMICAL REACTIONS

Jurayev Abdulaziz Ilhomjonovich

ANNOTATION

Chemical reactions occur at different rates. Some of them happen in a thousandth of a second, while others happen in minutes, hours, days, months and years. It is also known that such reactions can occur quickly and slowly, depending on the conditions, for example, they can be rapid at high temperatures and slow at cold temperatures.

Key words: chemical reaction, velocity, homogeneous, heterogeneous, reagent, catalyst, coefficient.

INTRODUCTION

Chemical interactions can occur at different levels. Thus, the growth rate of stalactites, i.e., the formation of calcium carbonate, is only 0.5 mm per 100 years. Some biochemical reactions are slow, such as photosynthesis and protein synthesis. Corrosion of metals continues at a very low level.

The average rate can be characterized by reactions lasting from one hour to several hours. For example, it is possible to prepare a meal that is carried out with the breakdown and change of compounds in the food. The synthesis of some polymers requires heating the reaction mixture to a certain time.

An example of a chemical reaction with a much higher rate is neutralization reactions, which can serve as an interaction of sodium bicarbonate with a solution of acetic acid along with the release of carbon dioxide. You may also mention the interaction of barium nitrate with sodium sulfate, in which precipitation of insoluble barium sulfate is observed.

Numerous reactions can proceed at lightning speed and are accompanied by an explosion. A classic example is the interaction of potassium with water.

Factors affecting the rate of a chemical reaction

It is worth noting that the same substances can react with each other at different rates. For example, a mixture of gaseous oxygen and hydrogen may not show signs of interaction for a long time, but the reaction remains explosive when the vessel is

shaken or struck. He therefore identified some factors that have the ability to influence chemical kinetics and the rate of a chemical reaction.

The effect of concentration

The concentration dependence of the reaction rate is most clearly described by the law of mass action (MAS):

The rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of the concentration of the reactants, the values of which are obtained at forces corresponding to their stoichiometric coefficients.

This law is responsible for elementary single-stage reactions or for any stage of the interaction of substances described by a complex mechanism.

The meaning of the rate coefficient of a chemical reaction is that if the concentration of compounds is equal to one, its value is equal to the rate. It should be noted that the aggregation state of the reagents must be considered in order to calculate correctly using this formula. The concentration of a solid is taken as a unit and is not included in the equation because it remains constant during the reaction. Thus, only the concentrations of liquid and gaseous substances are included in the calculation for ZDM. Thus, for the reaction of obtaining silicon dioxide from simple substances described by the equation

$\text{Si (television)} + \text{O}_2 \text{ (d)} = \text{SiO}_2 \text{ (television)}$, velocity is determined by the following formula:

$$V = k \cdot [\text{O}_2].$$

The temperature dependence of the rate of a chemical reaction was empirically determined by Dutch scientist J. H. Van't Hoff. He found that the rate of multiple reactions increased 2-4 times as the temperature rose for every 10 degrees. There is the following mathematical expression for this rule:

$$v_2 = v_1 \cdot g^{(T_2 - T_1) / 10} \text{ where}$$

v_1 and v_2 are the corresponding velocities v_1 and T_2 at temperatures;

g - temperature coefficient, equal to 2-4 .

However, this rule does not explain the mechanism by which temperature affects a particular reaction rate value and does not describe the whole set of laws.

It is logical to conclude that as the temperature rises, the chaotic motion of the particles increases and this leads to an increase in their collisions. However, this does not particularly affect the collision efficiency of the molecules, as it is mainly dependent on the activation energy. Also, their spatial correspondence to each other plays an important role in the efficiency of particle collisions. Given the nature of the reagents, the temperature dependence of the chemical reaction rate obeys the Arrhenius equation:

$$k = A e^{-E_a / RT}$$

A - Multiplier;

E_a is the activation energy.

Effects of catalysts

In physical chemistry, the rate of chemical reactions is also actively studied by a department called catalysis. He is interested in how and why relatively small amounts of some substances increase the rate of interaction of others. Such substances that can accelerate the reaction but are not consumed in it are called catalysts.

Catalysts have been shown to change the mechanism of chemical interaction on their own, helping to create new transition states characterized by low energy barrier heights. That is, they contribute to a decrease in activation energy and therefore an increase in the number of particle shocks. The catalyst cannot cause a reaction that is energetically impossible.

Thus hydrogen peroxide decomposes to form oxygen and water:

But this reaction is very slow and in our first aid kit it has not changed for a long time. If you open very old bottles of peroxide, you will feel a slight pop that causes oxygen pressure on the walls of the container. The addition of only a few grains of magnesium oxide stimulates the evolution of the active gas.

The same reaction of peroxide decomposition, but occurs in the treatment of wounds under the influence of catalase. Living organisms contain many different

substances that increase the rate of biochemical reactions. They are called enzymes.

Inhibitors adversely affect the reaction process. However, this is not always a bad thing. Inhibitors are used to protect metal products from corrosion, prolong the shelf life of food products, for example, to prevent oil oxidation.

REFERENCE

1. Асраев З. Р. LMS MOODLE ДАН ФОЙДАЛАНИБ «АМАЛИЙ МЕХАНИКА» КУРСИНИ ЎҚИТИШДА ТАЛАБАЛАРНИНГ ЎЗ-ЎЗИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИ ФАОЛЛАШТИРИШ //Academic research in educational sciences. – 2020. – №. 4. – С. 114-123.

2. Асраев З. Р. ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ //Образование и проблемы развития общества. – 2021. – №. 4 (17). – С. 22-27.

3. Zaynobiddinov D. K. PREVENTION OF DISEASES AND STRENGTHENING THROUGH PHYSICAL EDUCATION CLASSES AND SPORT //Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. – 2021. – Т. 1. – №. 1.5 Pedagogical sciences.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ КАРИЕСА ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

АРЗИКУЛОВА МУНИСА ШУХРАТОВНА

Самаркандский Государственный Медицинский Университет
Самарканд Узбекистан

АННОТАЦИЯ.

Кариес зубов – основное стоматологическое заболевание у детей младшего школьного возраста, отличительной особенностью которого является то, что, однажды начавшись, кариозный процесс не прекращается и требует постоянного лечения и наблюдения [Сарап Л.Р., 2012]. Это наиболее распространенное хроническое заболевание человечества, являющееся основной причиной преждевременной утраты зубов [Аллайс Г., 2008].

Незавершенный процесс минерализации эмали, являясь фактором повышенного риска возникновения кариеса, приводит к резкому росту этого заболевания в постоянных зубах у детей 6-8 лет. 82% постоянных моляров поражаются кариесом в первые 6-12 месяцев после начала прорезывания [Кисельникова Л.П., 2007; Сунцов В.Г., Волошина И.М., 2011; Сатыго Е.А., Данилов Е.О., 2011; Терехова Т.Н. и соавт., 2011].

Повышенный риск возникновения кариеса в области фиссур зубов связан с их сложной геометрической формой и морфологической структурой, низким уровнем минерализации по сравнению с другими участками коронки [Кисельникова Л.П. и соавт., 2009]. Гипоминаерализация особенно выражена в эмали моляров, прорезавшихся раньше или позже среднестатистических сроков, а также в зубах детей, имеющих высокий риск развития кариеса [Терехова Т.Н. и соавт., 2010]. Недостаточное самоочищение жевательных поверхностей от налета в период прорезывания из-за отсутствия окклюзионных контактов с зубами-антагонистами также способствует развитию кариеса в области фиссур

Ключевые слова: кариес зубов детей, фиссуры, герметизация, минерализация, профилактика.

**IMPROVEMENT OF PREVENTION OF CARIES OF PERMANENT
TEETH IN CHILDREN OF JUNIOR SCHOOL AGE.**

ARZIKULOVA MUNISA SHUHRATOVNA

Samarkand State Medical University,

Samarkand, Uzbekistan

ANNOTATION.

Dental caries is the main dental disease in children of primary school age, a distinctive feature of which is that once started, the carious process does not stop and requires constant treatment and supervision [Sarap L.R., 2012]. This is the most common chronic disease of mankind, which is the main cause of premature tooth loss [Allais G., 2008].

The incomplete process of enamel mineralization, being a factor of increased risk of caries, leads to a sharp increase in this disease in permanent teeth in children 6-8 years old. 82% of permanent molars are affected by caries in the first 6-12 months after the onset of eruption [Kiselnikova L.P., 2007; Suntsov V.G., Voloshina I.M., 2011; Satygo E.A., Danilov E.O., 2011; Terekhova T.N. et al., 2011].

The increased risk of caries in the area of tooth fissures is associated with their complex geometric shape and morphological structure, low mineralization compared to other areas of the crown [Kiselnikova L.P. et al., 2009]. Hypomineralization is especially pronounced in the enamel of molars that erupted earlier or later than the average time, as well as in the teeth of children with a high risk of developing caries [Terekhova T.N. et al., 2010]. Insufficient self-cleaning of chewing surfaces from plaque during eruption due to the absence of occlusive contacts with antagonistic teeth also contributes to the development of caries in the fissures

Key words: dental caries of children, fissures, sealing, mineralization, prevention.

БОШЛАНҒИЧ МАКТАБ ЁОШИДАГИ БОЛАЛАРДА ДОИМИЙ ТИШЛАРНИНГ КАРИЕСИНИ ОЛДИНИ ПРОФИЛАКТИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.

АРЗИКУЛОВА МУНИСА ШУХРАТОВНА

Самарканд Давлат тиббиёт Университети, Самарканд, Узбекиситон
АННОТАЦИЯ.

Тиш кариеси бошланғич мактаб ёшидаги болаларда асосий тиш касаллиги бўлиб, унинг ўзига хос хусусияти шундаки, бир марта бошланган кариоз жараёни тўхтамайди ва доимий даволаш ва назоратни талаб қилади [Сарап Л. Р., 2012]. Бу инсониятнинг энг кенг тарқалган сурункали касаллиги бўлиб, бу тишларнинг эрта йўқолишининг асосий сабабидир [Аллаис Г., 2008].

Кариес хавфининг ошиши омили бўлган эмал минерализациясининг тўлиқ бўлмаган жараёни 6-8 ёшли болаларда доимий тишларда ушбу касалликнинг кескин кўпайишига олиб келади. Доимий молярларнинг 82% ёриб чиқкандан кейинги дастлабки 6-12 ой ичида кариесга учраш эҳтимоли юқори [Киселникова Л. Р., 2007; Сунцов В. Г., Волошина И. М., 2011; Сатйго Е. А., Данилов Е. О., 2011; Терехова Т. Н. ва бошқ., 2011].

Тиш фиссуралари соҳасида кариес хавфининг ошиши уларнинг мураккаб геометрик шакли ва морфологик тузилиши, тожнинг бошқа жойларига нисбатан паст минерализация билан боғлиқ [Киселникова Л. Р. ва бошқ., 2009]. Гипоминаерализация, айниқса, ўртача вақтдан олдин ёки кечроқ ёриб чиққан молярларнинг эмалида, шунингдек, кариес ривожланиш хавфи юқори бўлган болаларнинг тишларида сезилади [Терехова Т. Н. ва бошқ., 2010].

Антагонистик тишлар билан окклюзив алоқаларнинг йўқлиги туфайли чайнаш юзалари тулик тозаланмаганлиги туфайли фиссураларда кариеснинг ривожланишига олиб келади

Калит сўзлар: болаларнинг тиш кариеси, фиссуралар, муҳрланиш, минерализация, олдини олиш.

Введение : Кариес зубов - основное стоматологическое заболевание детского возраста [Адмакин, О.И., 2004; Курякина, Н.В., 2005; Окушко, В.Р., 2003; Vladojevic, D., 2000; Poulton, R., 2001; Cook, S et al., 2008; Guido, J. et al., 2011]. Отличительной его особенностью является то, что однажды начавшись, кариозный процесс не прекращается, и требует постоянного лечения и наблюдения [Лукиных, Л. М., 1998; Griffin, SO. et al., 2009].

У детей и подростков наибольшее количество поражений диагностируется на окклюзионной поверхности жевательных зубов. Первые постоянные моляры кариес поражает сразу после их прорезывания, и чем выше заболеваемость в регионе, тем в более раннем возрасте начинается кариозный процесс [Назарян, Р.С. и соавт., 2012; Ahovuuo-Saloranta, A. et al., 2013].

Распространенность кариеса постоянных зубов среди 7-летних детей в центральном регионе России достигает 45,3% [Данилов, Е.О., Жапакова, Р.Н., 2008]. По данным П.А. Леуса, наибольший прирост интенсивности кариеса приходится на 6 – 8 – летний возраст [Леус, П. А., и соавт., 2006; Леус, П. А., 2008]. В этом возрасте начинается смена временных зубов постоянными. Эмаль постоянных зубов после прорезывания имеет низкую степень минерализации и длительное время (2-3 года, а в области фиссур до 6 лет) происходит процесс ее созревания.

Доля кариеса окклюзионных поверхностей первых постоянных моляров составляет 80% от всех кариозных полостей в этих зубах у детей 6-8 лет [Попруженко, Т.В., Кленовская, М.И., 2007; Мельникова, Т. М., 2010].

В настоящее время существует довольно широкий спектр различных средств и методов профилактики кариеса зубов, но ни один из них не дает полной гарантии его предупреждения [Сарап, Л.Р., 2012]. Поэтому весьма актуально повышение эффективности противокариозных профилактических мероприятий с учетом индивидуального риска развития этого заболевания.

Одним из предпочтительных методов профилактики кариеса окклюзионной поверхности зуба является герметизация фиссур. При его использовании риск развития кариозного поражения в этой области снижается на 33,5 – 54,8% [Ahovuo-Saloranta, A. et al., 2013]. Однако эффективность данного метода профилактики зависит от правильности и полноты проведения всех его этапов [Seow, WK., 2009].

Поскольку в развитии кариеса ведущую роль играет инфекционный фактор, важным этапом в проведении герметизации фиссур является антисептическая обработка твердых тканей перед запечатыванием [Безрукова И.В., 2008]. Стерильность тканей под герметиком – гарантия предупреждения появления кариеса в фиссуре [Боровский, Е.В., Суворов, К.А., 2011].

Еще одной проблемой для качественного проведения герметизации фиссур является отсутствие сотрудничества ребенка с врачом, вызванное страхом перед стоматологическими манипуляциями, прежде всего препарированием. Тревожность детей и негативный опыт стоматологического лечения формирует у них некооперативное поведение на стоматологическом приеме. По данным В.Ф. Выгорко (2001), в менеджменте поведения нуждаются 90,9% дошкольников и 86% младших школьников.

Использование пневмо-кинетического метода препарирования во многом упрощает процесс обработки твердых тканей у детей, боящихся «сверлить зубы» [Шумилович, Б.Р., 2008]. Этот метод исключает прикосновение наконечника к твердым тканям, при его использовании отсутствуют боль, вибрация, нагревание [Бриант, С. Л., 2000; Шумилович, Б.Р., Суетенков, Д.Е., 2008].

Таким образом, точное определение тяжести течения кариозной болезни, совершенствование программ профилактики кариеса зубов и менеджмент поведения детей 6-8 лет на амбулаторном стоматологическом приеме являются актуальными направлениями современной стоматологии.

Цель: оптимизация профилактики кариеса постоянных зубов у детей 6-8 лет путем проведения комплекса мероприятий, основанных на результатах оценки их стоматологического и поведенческого статуса.

Материалы и методы исследования

Для решения поставленных задач проведено стоматологическое обследование, лечебно-профилактические мероприятия и динамическое наблюдение 118 детей, из них 40 детей 6 лет, 40 детей 7 лет, 38 детей 8 лет, обратившихся за стоматологической помощью в «Детская стоматологическая поликлиника» г. Самарканда в по поводу различных стоматологических заболеваний. Критерии исключения: дети с установленными тяжёлыми соматическими и психическими заболеваниями (сахарный диабет, бронхиальная астма, олигофрения и др.). Минимальная численность выборки составила 108 детей (36 в каждой группе) рассчитанной для порогового уровня доверительной вероятности 5%, статистической мощности 80% и распространённости изучаемых состояний и минимальных значимых различиях установленных в пилотных исследованиях (модуль SampleSize программы WinPEPI 12.04 © J.H.Abramson) Был использован простой случайный метод формирования выборки. Все дети были разделены случайным образом на 4 группы, однородные по полу и возрасту: основную группу – 51 человек, три группы сравнения 49 чел; отдельно была набрана группа детей, с некооперативным поведением на стоматологическом приеме – 18 человек (таблица 1).

В исследовании принимали участие дети I и II (а,б) групп здоровья постоянно проживающие в городе Самарканде. Сведения о состоянии здоровья уточнялись по медицинским картам ребёнка для образовательных учреждений (форма 046/у).

Группу № 1 составил 51 ребенок 6-8 лет, герметизация фиссур первых постоянных моляров у которых проводилась с применением классического стеклоиономерного цемента Ketac Molar EasyMix (3M ESPE) с предварительной обработкой твердых тканей озоном.

Группа № 2 – 20 детей 6-8 лет, герметизация фиссур первых постоянных моляров у которых проводилась с применением классического стеклоиономерного цемента Ketac Molar EasyMix (3M ESPE) без обработки твердых тканей озоном.

Группа № 3 – 14 детей 6-8 лет, герметизация фиссур первых постоянных моляров у которых проводилась с применением текучего композита Filtek Supreme XT flowable (3M ESPE) и самопротравливающего адгезива ба поколения Adper Easy One (3M ESPE) с предварительной обработкой твердых тканей озоном.

Группа № 4 – 15 детей 6-8 лет, герметизация фиссур первых постоянных моляров у которых проводилась с применением текучего композита Filtek Supreme XT flowable (3M ESPE), самопротравливающего адгезива ба поколения Adper Easy One (3M ESPE), без обработки твердых тканей озоном. По полу дети распределились следующим образом: 50 девочек и 68 мальчиков.

Отдельно случайным образом из пациентов поликлиники была набрана группа детей 6-8 лет (18 человек, 9 девочек, 9 мальчиков) с некооперативным поведением на стоматологическом приеме (группа №5). Для изменения их поведения в процессе лечения в этой группе применяли разработанный нами алгоритм менеджмента поведения детей младшего школьного возраста на стоматологическом приеме, включающий снижение тревожности и использование минимально-инвазивного препарирования твердых тканей зубов.

Нами было исследовано состояние твердых тканей и проведена герметизация фиссур 419 постоянных моляров (128 зубов у 6-летних, 196 зубов у 7-летних, 95 зубов у 8-летних).

Все используемые методы диагностики и лечения входят в перечень основных методов диагностики и лечения. Все лечебно-профилактические и диагностических мероприятий проводили с соблюдением санитарно-гигиенических правил и норм.

Обследование и лечебно-профилактические манипуляции детей выполнены с информированного согласия их родителей (законных представителей) и соответствуют этическим принципам, предъявляемым Хельсинской Декларацией Всемирной медицинской ассоциации (2000).

В качестве показателя, характеризующего гигиеническое состояние рта у детей, использовали упрощенный индекс гигиены рта (ИГР-У, ОНІ-S), Green J.C., Vermillion J.K. (1964).

При определении упрощенного индекса гигиены рта (ОНІ-S) после окрашивания раствором сугарох plaque finder (Curadent) вестибулярных поверхностей 16, 26, 11 и 31, язычных поверхностей 36 и 46 определяли площадь зубного налета. Учитывая возраст обследуемых детей, проводили окрашивание только полностью прорезавшихся зубов.

Коды и критерии оценки зубного налета:

0 – зубной налет не выявлен;

1 – мягкий зубной налет, покрывающий не более 1/3 поверхности зуба или наличие плотного коричневого налета (любого количества);

2 – мягкий зубной налет, покрывающий более 1/3, но менее 2/3 поверхности зуба;

3 – мягкий зубной налет, покрывающий более 2/3 поверхности зуба.

Расчет индекса проводили суммированием кодов с последующим делением суммы на количество обследованных поверхностей.

Оценочные критерии:

Значение индекса	Уровень гигиены
0-0,06	хороший
0,7-1,6	удовлетворительный
1,7-2,5	неудовлетворительный
$\geq 2,6$	плохой

Гигиену рта пациента оценивали каждое посещение и при необходимости вновь повторяли обучение индивидуальной чистке зубов.

Метод оценки состояния десны

У детей всех исследуемых групп при первичном и повторном исследованиях проводили оценку состояния десны с использованием папиллярно-маргинально-альвеолярного индекса (РМА). При определении этого индекса десну на вестибулярной поверхности условно разделяли на три участка: десневой сосочек, маргинальный край и альвеолярную десну. Визуально оценивали ее состояние у каждого зуба в баллах:

0 – отсутствие воспаления

1 – воспаление десневого сосочка (Р)

2 – воспаление маргинальной десны (М)

3 – воспаление альвеолярной десны (А)

Индекс РМА рассчитывали по Parma (1960).

Формула расчета:

$$\text{РМА} = \frac{\text{сумма баллов} \times 100\%}{3n} \quad (1)$$

Где: n – количество зубов.

Оценочные критерии индекса:

До 30% - гингивит легкой степени;

От 31% до 60% - гингивит средней степени;

60% и выше – гингивит тяжелой степени.

Индекс РМА оценивали при каждом посещении ребенка.

Результаты: Эффективность программы профилактики кариеса зубов у детей 6-8 лет оценивали по показателям индекса гигиены, количеству постоянных зубов, в которых появились новые кариозные поражения. Анализ сохранности герметизирующих покрытий первых постоянных моляров проводили с использованием индекса ретенции (ИР) и предложенного нами индекса краевого контакта герметика (ИККГ).

Показатели оценивали через 12 и 24 месяца следующим образом. Зубы очищали от налета с помощью прибора PROPHYflex и порошка PROPHYpearls (KaVo), осматривали с помощью зонда и зеркала.

Индекс ретенции (ИР) (Абрамова Н.Е., 2000)

Расчет ИР производили по формуле

$$\text{ИР} = \frac{r}{n}, \quad (2)$$

где: r – сумма показателей ретенции покрытий,

n – количество покрытий в полости рта.

Критерии оценки сохранности герметика

полная сохранность герметика – 1 балл,

частичная утрата герметика – 2 балла,

полная утрата герметики – 3 балла.

Интерпретация значений ИР:

1,6 – 2,0 – хорошая ретенция герметика;

1,0 – 1,5 – удовлетворительная ретенция герметика;

0,0 – 0,9 – неудовлетворительная ретенция герметика.

Заключение: Декомпенсированная форма кариеса зубов у детей 6-8 лет, обратившихся в детскую стоматологическую поликлинику, выявлена традиционными методами у каждого пятого ребенка (22,5% – у детей 6 лет, 20,0% – у детей 7 лет, 18,4% – у детей 8 лет), однако после использования лазерно-флуоресцентной оценки состояния твердых тканей данная форма кариеса обнаружена у каждого второго (47,5% – у детей 6 лет, 45,0% – у детей 7 лет, 47,4% – у детей 8 лет).

Озонирование твердых тканей перед герметизацией фиссур первых постоянных моляров и применение классического стеклоиономерного цемента в качестве герметика в комплексной программе профилактики

кариеса зубов у детей 6-8 лет с декомпенсированной его формой имеет высокую клиническую эффективность. Полная сохранность герметизирующих покрытий составляла 100% через год и 83,9% через два года наблюдений.

Почти половина детей младшего школьного возраста, обратившихся в детскую стоматологическую поликлинику, демонстрировали некооперативное поведение (42,2% наблюдений – негативное поведение и 8,0% - определенно негативное), практически у всех детей (93,3% наблюдений) с определенно негативным поведением и у половины (48,2% наблюдений) с негативным определена декомпенсированная форма кариеса.

Список литературы:

Абрамова, Н.Е. Организация и проведение профилактики кариеса зубов у детей с использованием герметиков и фторсодержащих аппликационных средств [Текст]: автореф. дисс. ...канд. мед. наук: 14.01.14 / Н.Е. Абрамова. – СПб.: Изд-во МАПО, 2000. – 24 с.

Адмакин, О.И. Стоматологическая заболеваемость детского и взрослого населения в различных климато-географических регионах России [Текст] / О.И. Адмакин, А.А. Мамедов // Профилактика стоматологических заболеваний. - 2004. - № 9. – С. 14.

Акаева, Э.В. Коммуникативное воздействие на детском стоматологическом приеме [Текст] / Э.В. Акаева, Н.В. Голочалова, К.В. Хроменкова // Клиническая стоматология. – 2012. - №2. – С. 56-58.

Алимский, А.В. Оценка динамики стоматологической заболеваемости объема и качества проводимой санационной работы среди детского населения г. Караганды [Текст] / А.В. Алимский, А.Я. Долгоаршинных // Стоматология детского возраста и профилактика. - 2009. - №1. – С. 70-72.

Аллайс, Г. Кариес – биологические факторы [Текст] / Г. Аллайс // Новое в стоматологии. – 2008. - №2. – С. 14-27.

Анализ причин лечения зубов у детей под общим обезболиванием [Текст] / К.А. Горбачева [и др.] // Инновации в стоматологии: материалы VI съезда стоматологов Беларуси, Минск, 25-26 окт. 2012 г. / Белорусский гос. мед. ун-т; редкол.: А.В. Глинник [и др.]. – Минск: Изд-во БГМУ, 2012. – С. 70-72.

UDK:624.

**HARORAT REJIMLARIDA
ENERGIYA SAMARALI TASHQI TO'SIQ KONSTRUKSIYALARINI TUZILISHI**

Mirallimov Mirraxim Mirmaxmutovich, Shungarayeva Gulmira Berdishukirovna,
Xidraliyev Ne’matullox Toxir o’g’li.

***Annotatsiya.** Ilmiy maqola binoning energiya samaradorligini oshirish bo'yicha tadqiqotlardan optimal foydalanishni ta'minlaydi. Binolarning tashqi to'siq konstruksiyalari, binolarni issiqlik izolyatsiyasi uchun konstruktiv yechimlarning xususiyatlari va tuzilishi aniqlangan. Binoning issiqlik izolyatsion qobig'i tugunli bo'g'inlarida, shu jumladan, eng keng tarqalgan bo'lgan isitgichlarning tahlili o'tkazildi.*

Kalit so'zlar: energiya samaradorligi, issiqlik himoyasi, issiqlik qarshiligi, shamollatish.

Kirish. Energiya tejamkor binolarni loyihalash va qurishdan maqsad iqtisodiy asoslangan innovatsion yechimlarni qabul qilish orqali binoning energiya samaradorligini oshirish va sarflanadigan energiya resurslaridan samarali foydalanishdir. Energiya samarador binolarni loyihalash metodologiyasi asosi sifatida binoning yagona energiya tizimi tahliliga asoslanishi kerak. Hozirgi vaqtda energiya iste'moli uchun binolarning yagona tasnifi mavjud emas. Tashqi to'siq konstruksiyalarining energiya samaradorligi issiqlik izolyatsiyalash materiallarini o'z ichiga olgan jabha tizimlarini takomillashtirish orqali ta'minlanishi mumkin. Yuqorida aytib o'tilganidek, tashqi to'siq konstruksiyalarining issiqlik izolyatsiyalash materiallari turli xil xususiyatlarga ega va eng asosiysi tashqi to'siq konstruksiyalari sirtidagi namlik binoning havо almashinuvi orqali amalga oshirilishi muhim.

O'zbekiston Respublikasi hududi o'zining iqlimiy xususiyatlariga ko'ra bir hil emas, bu esa iqlim sharoitlarida binolarning tashqi devorlari va konstruktiv elementlarining tashqi to'siqlar bilan birlashtirish tugunlarining konstruktiv yechimi farqlariga olib keladi. Birinchidan, bu issiqlik izolyatsiya qiluvchi qatlamning mavjudligi yoki yo'qligi, uning materiali va qalinligida aks etadi. Biroq, namuna olish uchun ko'rib chiqilgan binoning tashqi devorlarining konstruktiv yechimiga qo'shimcha ravishda, amalga oshirilgan tadqiqotlarning yanada yaxlit tasviri issiqlik tasvirini o'rganish paytida, lekin izolyatsiya qilingan binoning tashqi qobig'i xuddi shu loyiha bo'yicha qurilgan, 80 mm qalinlikdagi bazalt tolali izolyatsiya qatlami bilan tashqi tomondan g'isht ishlari ($l = 0,042 Vt / (m \cdot K)$), xorijiy tajribaga asoslanib, tugunlarni hisoblashda qalinligi 1 mm gacha bo'lgan no metall bo'lmagan qatlamlar (bug' to'siqni qatlami).[1] Tugun orqali issiqlik oqimlariga ta'sir ko'rsatishi hisobga olinmadi – sement qum ohaklaridan yasalgan gips qatlamlari joylashgan. Issiqlik oqimiga perpendikulyar. Standartga muvofiq, chiziqli termal ko'priq orqali o'ziga xos issiqlik yo'qotilishi Ψ_j , $Vt / (m \cdot K)$ bilan aniqlanadi. Formula:

$$\Psi_j = \Delta Q_j / t_b - t_n, \quad (1)$$

Bu yerda , t_n, t_b - mos ravishda ichki va tashqi havoning harorati,

ΔQ_j - bo'g'inning 1 - yuguruvchi metriga j-toifali chiziqli issiqlik ko'prigi orqali qo'shimcha issiqlik yo'qotishlari, Vt / m , formula bilan aniqlanadi:

$$\Delta Q_j = Q_j - Q_{j,1} - Q_{j,2}, \quad (2)$$

$\Delta Q_j - j$ - chi chiziqli issiqlik ko'prigi bilan o'rab turgan strukturaning hisoblangan qismi orqali issiqlik yo'qotilishi turi, birlashmaning 1 yugurish metriga, Vt / m , harorat maydonini hisoblash natijalari bilan aniqlanadi;

$Q_{j,1}, Q_{j,2} - j$ - chi chiziqli issiqlik ko'prigining tekis termotexnik jihatdan bir hil elementlari orqali issiqlik yo'qotishlari, Vt / m , formulalar bilan aniqlanadigan harorat maydonini hisoblashda hisoblash maydoniga kiritilgan:

$Q_{j,1} = t_{in} - t_{out} * S_{j,1} R_{o,j,1} * 1_m$
$Q_{j,2} = t_{in} - t_{out} * S_{j,2} R_{o,j,1} * 1_m \quad (3)$

t_n - formula (1) bilan bir xil;

$S_{j,1}, S_{j,2}$ - hisoblashga kiritilgan j-turdagi yassi termotexnikaviy bir hil elementning maydoni. Harorat maydonini hisoblashda domen, m^2 ;

$R_{o,j,1}$, $R_{o,j,2}$ - issiqlikdan himoya qiluvchi qismning bir hil qismining issiqlik o'tkazuvchanligiga shartli qarshilik j-toifali bino konverti $Vt/(m^2 \cdot K)$.

Volumetrik issiqlik ko'prigi orqali o'ziga xos issiqlik yo'qotishlari χ_k , W / K formula bilan aniqlanadi:

$$\chi_k = \Delta Q_k^K / (t_B - t_H), \quad (4)$$

t_H - mos ravishda ichki va tashqi havoning harorati, °C;

Q_k^K - k-chi turdagi hajmli issiqlik ko'prigi orqali qo'shimcha issiqlik yo'qotishlari, Vt , formula:

$$\Delta Q_k^K = Q_k^K - \sum Q_k - \sum (T_{k,i} * l_{k,j}) \quad (5)$$

Bu yerda

Q_k^K - k tipidagi hajmli issiqlik ko'prigi bilan o'rab turgan struktura orqali issiqlik yo'qotilishi aniqlanadi, W , harorat maydonini hisoblash natijalari bo'yicha;

Q_k - hajmli issiqlik ko'prigining i-yassi termotexnik jihatdan bir hil elementi orqali issiqlik yo'qotilishi, harorat maydonini hisoblashda hisoblash sohasiga kiritilgan, Vt , quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi:

$$Q_k = (t_B - t_H) / R_{ki} * S_{k,i} \quad (6)$$

Bu yerda, t_B , t_H – formula (4) bilan bir xil;

R_{ki} - i-toifali o'rab turgan strukturaning tekis issiqlik muhandislik bir hil elementining issiqlik o'tkazuvchanligiga chidamliligi, $Vt/(m^2 \cdot K)$;

$S_{k,i}$ - i-turdagi o'rab turgan tuzilmaning yassi termotexnik bir hil elementining maydoni, tarkibiga kiradi. Harorat maydonini hisoblashda hisoblash maydoni, m^2 ;

$T_{k,i}$, $l_{k,j}$ - o'ziga xos issiqlik yo'qotishlari, $Vt / (m \cdot K)$ va k-chi issiqlik ko'prigining uzunligi, m , mos ravishda quyma issiqlik ko'prigining harorat maydonining hududi hisoblangan.[2]

Nuqtali termal ko'priq orqali o'ziga xos issiqlik yo'qotilishi χ_m , Vt/K formula bilan aniqlanadi:

$$\chi_m = \Delta Q_m^P / (t_B - t_H), \quad (7)$$

ΔQ_m^P - m-tipli nuqtali issiqlik ko'prigi orqali qo'shimcha issiqlik yo'qotilishi Vt , formula bilan aniqlanadi:

$$\Delta Q_m^P = Q_m^P - Q_m, \quad (8)$$

Q_m^P - m-tipli nuqtali issiqlik ko'prigi bilan o'rab turgan tuzilma orqali issiqlik yo'qotilishi, Vt bilan aniqlanadi. Harorat maydonini hisoblash natijalari;

Q_m - nuqtali issiqlik ko'prigisiz o'rab turgan struktura orqali issiqlik yo'qotilishi, Vt , natijalar bo'yicha aniqlanadi. Harorat maydonini hisoblash.[3]

O'rab turgan strukturaning tugunining harorat maydonini hisoblash natijalari bo'yicha issiqlik oqimi. Issiqlik ko'prigi quyidagi formulalar bilan aniqlanadi:

$$=_{B} *_{B} * (B - ^m), =_{H} *_{H} *_{B} (B - ^m), \quad (9)$$

$\alpha_{in}, \alpha_{out}$ - mos ravishda berkituvchi konstruksiyalarning ichki va tashqi yuzalarining issiqlik uzatish koeffitsientlari;

S_B, S_H - o'rab turgan inshootning hisoblangan maydonining (hisoblangan maydoni) ichki va tashqi yuzasining maydoni, mos ravishda, m^2 ;

t_B, t_H - (4) formuladagi kabi;

r_B^m, r_H^m - o'rab turgan inshootning ichki va tashqi yuzalarining o'rtacha harorati, mos ravishda °C.

Natijalar:

Strukturaviy birliklarning modellari sirtlarida issiqlik uzatish shartlari, atrof-muhit haroratining qiymatlari va sirtlarning hisoblangan issiqlik uzatish koeffitsientlari (uchinchi chegaraviy holat shartlari) hisoblangan shaklda o'rnatildi. Nol issiqlik oqimi bilan hisoblangan zonalarining chegaralarida adiabatik sharoitlar yaratildi.[4,5]

Xulosa:

Issiqlik o'tkazuvchi qo'shimchalar orqali o'ziga xos issiqlik yo'qotilishini hisoblashda ichki havo harorati turar-joy binolarining tashqi devorlari 20°C ga teng bo'lgan (tegishli ravishda, issiqlik ta'minoti paytida kvartira ichida o'lchanadi) deb qabul qilindi. Tashqi havo harorati eng sovuq besh kunlik ta'minotning o'rtacha haroratiga teng deb qabul qilindi 0,92 davri, KMK 2.01.01-94 tomonidan belgilanadi.

Hisob-kitoblarda quyidagi taxminlar amalga oshirildi:

1. Teshiklarni to'ldirish (derazalar, balkon eshiklari) balandligi va balandligi bo'ylab doimiy qalinlikdagi plitalar shaklida olingan. Ochilish uzunligi. Issiqlik ko'prigi orqali issiqlik oqimini hisoblashda, to'ldirish orqali issiqlik oqimi ochilish hisobga olinmagan.

2. Qalinligi 2-5 mm bo'lgan o'rab turgan konstruksiyaning yupqa metall issiqlik o'tkazuvchi elementlari, devorda joylashgan. $0,8\text{ Vt} / \text{m}$ va undan yuqori issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsienti hisobga olinmagan.

3. Tsement-qum ohakdan tayyorlangan gips qatlamlari va issiqlik oqimiga perpendikulyar joylashgan bug ' to'sig'i qatlamlari hisobga olingan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Lidelow, Sofia va boshqalar. "Meros binolari uchun energiya samaradorligi chora-tadbirlari: adabiyotlarni ko'rib chiqish." Barqaror shaharlar va jamiyat 45 (2019): 231-242.

2. Miralimov M.M., Sayfiddinov S., Maxmudov S.M., Ahmadiyov U.S. Loyihalash bosqichida O'zbekiston Respublikasida binolarning energiya samaradorligini oshirishning zamonaviy usullari, Xalqaro ilmiy va texnologik tadqiqotlar jurnali 8,(11), 1333–1336-betlar. , 2019 yil noyabr.

3. Sayfiddinov S. "Issiqlikni himoyalangan devor konstruksiyalari orqali o'tkazish va ularni termofizikaviy hisoblash energiya samaradorligi". Yevropa ilmiy sharhi 1.11-12 (2018): 79-80

4. Shipacheva E., Pirmatov R., Sharipova D. "O'zbekiston Respublikasida quyosh radiatsiyasi ta'sirida binolarning tashqi berk konstruksiyalarida issiqlik uzatish usulini tadqiq qilish". Xalqaro ilmiy va texnologik tadqiqotlar jurnali 8.12 (2019): 3415-3418.

5. Pirmatov R. X., Shipacheva E. V., Rashidov J. G. "Ishlatiladigan panelli binolarda issiqlik rejimini shakllantirish xususiyatlari to'g'risida". Xalqaro ilmiy va texnologik tadqiqotlar jurnali 8.10 (2019): 2533-2535.

Saffron (*CROCUS SATIVUS L*) Plantation in Northern Afghanistan and Southern Uzbekistan Regions.

Process Associate Professor Begmatov A.

Master 2nd year Student, Muhamad Akbar Ahmad Samir

Master 2nd year Student, Mateen Ahmad Farid

Annotation:

The countries of Uzbekistan and Afghanistan are both in central Asia and they share borders with each other in both North Afghanistan and South Uzbekistan. As a result, both countries' bordering regions' climates can be described as continental, with hot summers and cool

winters. Summer temperatures are typically well above 40 °C (104 °F), and winter temperatures usually fall below 28 °C (40 °F). In addition, much of the country is arid with an average annual rainfall between 100 and 200 millimeters (3.9 and 7.9 in) that usually occurs in winter and spring. Summer is characterized by little precipitation, which essentially stops plant growth between July and September. In this study, the writer summarized the findings of research concerning saffron cultivation in North Afghanistan and south Uzbekistan.

Keywords: *crocus sativus L*, southern uzbekistan, northern afghanistan, moisture, soil, irrigation, land preparation

Introduction:

Scientists at the botanical garden of the Academy of Sciences of Uzbekistan conducted studies on the cultivation of saffron in Uzbekistan in 2017. In accordance with the results, saffron can be grown in both mountainous and lowland regions of the Fergana Valley, Tashkent, Samarkand, Kashkadarya, Surkhandarya, Navoi, and Jizzakh regions, At the same time, the Afghan Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock (MAIL) conducted research which further revealed that the crop was re-established around 80 years ago by farmers from Herat province. In 1973, the Afghan government set up the Ordo Khan Farm in Herat province as a location for testing saffron varieties. To date, no information has been released about the results of these first production trials. Saffron planting trials were initiated with four local farmers in semi-arid villages of Pashtoon Zarghon district, Herat province, in 1991, following the return of many refugees from Iran. In 2007, more than 300 farmers grew saffron in the district due to their good results and high economic returns. The Afghan Ministry of Agriculture and a few other NGOs started distributing saffron Bulbs in 2002 to farmers and other saffron growers in Herat, Mazar-e-Sharif, Baghlan, Kabul, Wardak, Bamyan and Logar as a response to positive experiences with saffron.

Using this article on saffron growing, maintenance, harvesting, and processing, the writer is aiming to help both Uzbekistan and Afghanistan Agriculture students develop their skills, conduct research plots, and to serve as a guide for farmers, trainers, extension workers and policy makers.

Saffron (The Red Gold)

Saffron is the world's most precious and expensive spice. It is obtained from the stigma of the saffron crocus flower (*Crocus Sativus L*). The stigma is collected and dried to produce the spice.

A saffron plant (20-30 cm tall) produces a fleshy bulb called a Bulb which has a diameter

of 5 cm and a maximum weight of 8g. There are narrow leaves that are around 6-10cm long and 2-3mm wide on this plant. The petals are light purple in color and sometimes have red or white stripes.

Saffron Plantation Establishment

Site Requirements:

Saffron is one of the few crops able to thrive in the highly varied climatic conditions found in North Afghanistan and South Uzbekistan. The following conditions must be met in order for saffron to grow and produce optimally:

Climate and temperature:

North Afghanistan and South Uzbekistan are ideal for producing saffron because saffron plants grow very well in temperate and dry climates. Due to saffron's co-indexing of vegetative growth with cold weather and freezing conditions, it can tolerate temperatures ranging from a minimum of -18; C to a maximum of +40; C. Therefore, saffron can still be grown in northern Afghanistan and southern Uzbekistan, where hot summers often follow heavy snowfall.

Moisture:

The rainfall requirement for saffron is about 300 millimeters annually, with most of that required between March and April. During this short irrigation period, the plant requires between 15 and 20 liters of water per m².

Soil:

There is a wide range of soil types suitable for saffron production, characterized by moderate water retention capacity and good water infiltration. Optimal production, however, requires sandy loam soil that contains high levels of calcium and organic matter. Despite its low nutrient requirements, saffron does not grow well in fertile soils with high nutrient content, as excessive vegetative growth may result in little flowering. A pH value of 7-7.5 is optimal for soils. Those soils with high moisture content, which are susceptible to waterlogging or flooding, are not suitable since they are more likely to lead to fungal infections and Bulb damage.

Land Preparation:

The following steps should be carried out before planting saffron Bulb:

- The field should be ploughed at least 20 - 25 cm deep.
- The land should be leveled.
- Weeds, dead plant material, stones and other hazards should be removed from the field.
- Suitable ridges or small plots should be made

It is recommended to do soil preparation in autumn or winter and spread 4-6 tons of well-decomposed animal manure on each Jerib of field. An additional shallow tillage should also be done towards the end of March or early April.

Photo #1: Land Preparation in North Afghanistan Farms.

Planting Method and Planting Density:

Saffron planting methods differ from country to country; however, the following methods are applicable to South Uzbekistan and North Afghanistan.

1: Ridge Planting Method: There are several advantages to using the ridge planting method: irrigation is easy, and the Bulb is not soaked in water-logged soils, which prevents decomposition of the Bulb. Additionally, ridge cultivation gives farmers better protection against high temperatures as well as pest and disease issues.

The following should be observed when using the ridge planting method:

- Ridges should be around 30 cm in height.
- The distance between ridges should be 75 cm when prepared by a machine or tractor and

50 cm when prepared manually.

- There should be a minimum of 1,000 kg Bulb per jerib and a maximum of 2,600 kg Bulb per Jerib (planting rate).
- There is no specified planting distance between Bulbs.

Photo #2: Ridge Planting Method, in Herat Afghanistan

2. **Flatbed Planting Method:** The following guidelines should be observed when using the flatbed planting method:

- Plant density should be 50 plants per sqm.
- The planting rate should be 1,000 Bulbs per jerib or 0.5 kg per m².
- In a leveled field, the rows should be 20 cm apart with 10 cm between each plant, alternatively, 40 cm between rows and 5 cm between plants is also acceptable.
- The Bulb should be planted 15 cm beneath the surface.

Photo #3: Flatbed Planting Method

3. **Traditional Planting Method:** In traditional agriculture, saffron Bulbs are planted in pits. In order to harvest the best results with this method, it is important to follow the following rules:

- The distance between pits should be 25 cm.
- The pit radius should be around 20-25 cm.
- The depth of the pit should be 20-25 cm.
- 3-15 Bulbs should be planted per pit.

Photo #4: Traditional Planting Method

Bulb Preparation before Planting

Bulb Selection:

A saffron Bulb bank or saffron multiplication field 2 to 4 years old should be used for planting. This Bulb should be free of any injuries and should weigh at least eight grams with a diameter of three centimeters. When this is not possible, a Bulb with a diameter of 2.5 cm and a weight of 6g may be used.

Photo #5: Saffron Corm Selection

Bulb storage:

It is important to replant the Bulb as soon as possible after it has been removed from the ground. Storage of the bulbs before planting is not recommended as it may reduce their flowering potential. In cases where immediate planting is not possible, Bulbs should be stored in a cool, dry place (3 to 5oC) with adequate ventilation. The storage period should not exceed one month.

Bulb packaging and transport:

The packaging of saffron Bulbs for transportation to new fields must be done very carefully and, depending upon availability, solid plastic or waterproof carton boxes are suitable. The ideal packing material is determined by Bulb size, mode of transportation, and maximum loads of 15 to 17 kg for a standard European fruit box (80 cm in length, 50 cm in depth, 16 cm in height).

Bulb treatment:

The application of fungicide on Bulb before planting is not advised due to the mercury content of the treatment affecting the quality of the spice. In addition, fungicides, like Vitavax and Ceresan, must be applied according to the manufacturer's instructions (300 - 500g per 100 kg of Bulb is usually recommended). During application, a breathing mask and rubber gloves are required. The untreated Bulbs should be placed on a plastic sheet, and the fungicide powder should be spread evenly over them. Afterward, the Bulbs should be carefully rolled so the fungicide powder can further penetrate the Bulbs.

Planting of Saffron Bulb:

Saffron should be planted in South Uzbekistan and North Afghanistan from late May to early October, regardless of the planting method. Recent research results from the city of Mazar e Sharif in Afghanistan, a region similar to that of Sorxan in Uzbekistan, suggest that the best production results are achieved by planting the saffron Bulbs between April and June.

Care and maintenance of saffron Plantation

Immediate Care after Bulb Planting:

The growth of the Bulb must be carefully observed immediately after planting to maximize production output. It is advisable not to walk inside the planted field, once the Bulb has been planted, nor to allow children or animals in the newly planted fields. Stepping on a saffron Bulb may reduce the Bulb's survival rate since the Bulbs are extremely sensitive.

Fertilizer Application: In comparison to other crops, saffron requires a limited amount of nutrients. For every 1 kg of dried saffron, a maximum of 12 grams of nitrogen, 3 grams of potassium and 22 grams of phosphorus are removed from the soil. A Bulb's quality and flower

development will be adversely affected by excessive vegetative growth if fertilizer is applied too much. Fertilizer should only be applied at a rate of 4 to 6 tons per jerib, when well decomposed. It should be applied before plowing and planting.

Irrigation:

In semi-arid regions like Uzbekistan and Afghanistan, where water is scarce, saffron is a good choice. It does not require irrigation during the saffron Bulb's dormancy period, which usually lasts five months from early May. It is essential to irrigate the saffron Bulb at the end of its dormancy period, which occurs in late September, because of generally limited water availability. During this period, the Bulb will begin to grow and flower.

A saffron plant typically grows best in the winter and spring, when rainfall is usually sufficient. During the second round of irrigation, only if rainfall has been insufficient should you do so. This should be done after flower harvest, at the beginning of the next growing season. During the summer months, it may be beneficial to water saffron plants to increase yields, but this is not advised due to the likelihood of fungal infections that result from water logging.

Saffron Bulb Thinning:

As a result, the new saffron Bulbs typically protrude about 1-3 cm above the soil level with each season. It is necessary to remove some Bulbs from the mother plant every 4 to 7 years, as they are easily damaged by frost, which adversely affects plant growth. In order to establish new saffron fields, these 'offspring Bulbs' can be used as planting material. The Bulbs should however be removed carefully, using a shovel, by digging carefully around the mother plant.

Weed control

Saffron cultivation is not possible without weed control. Farmers must weed regularly at the following times:

- After each irrigation.
- After the flowers have been harvested.
- Additional weeding may be required to control spring and summer weeds.

It is important to avoid stepping on the ridges when weeding, particularly when using the ridge planting method. All weeds should be taken out of the field in a basket, and anyone working in the field should only walk between the ridges. The weeds can then be fed to animals or used as compost in new saffron fields.

Breaking of Soil Crust:

The dry crust on the soil surface should be broken up to 5-10 cm deep at the beginning of the second year and after the first irrigation. This will facilitate the emergence of flowers.

Pests and Diseases Control: Farmers should therefore regularly inspect their fields for damage because saffron Bulb's smell and taste attract a variety of pests and wild animals. The following are some of the most common pests and diseases related to saffron, and their recommended solutions:

- **Rodents** – Rats and mice have been known to cause damage to saffron fields by digging holes and tunnels in the ground and eating the Bulbs. Traps and bait can be used to control this problem, but the poisonous bait must not be accessible to domestic animals.
- **Rabbits** – Saffron has been known to be consumed by rabbits because of its succulent leaves and flowers. Wire net fences prove very effective in limiting this problem.
- **Snails** – In the same way that rabbits eat saffron green plants, snails attack the leaves. Letting ducks and geese into the field to eat snails will reduce the risk.
- **Birds** – New Bulbs often grow on top of old Bulbs, which leaves them exposed to birds. This hazard can be reduced by thinning the Bulbs or covering the exposed Bulbs with soil. When storing Bulbs in open fields, birds will eat them as well. If you are unable to avoid this, cover the Bulbs so that birds will not eat them. Where possible, avoid storing Bulbs in the field before planting.
- **Insects** – Saffron Bulb is also eaten by white worms that live in the soil. The signs of infection include yellowing or discoloration of the leaves, wilting, and eventually shriveling up of the plant. In this case, the infected plant should be dug up, separated from the good Bulb, and burned.
- **Fungus** – The fungus infection can also occur on living plants of saffron in addition to the Bulbs stored as planting materials. Until now, no viable solution to this problem has been identified.
- **Domestic animals** – Saffron's green leaves sprout in the summer months, making it an

attractive food source for goats and cows. Therefore, saffron fields must be fenced. Using living fences around the field edge, such as legume trees or shrubs, is highly recommended. Besides protecting the saffron, such fences can also be used to feed animals, turn waste into compost, and burn branches for heat.

- **Diseases** – Afghanistan rarely experiences saffron-related diseases. As of yet, only ornamental saffron species in Europe have been infected with viruses like the tobacco rattle virus (TRV).

References

1. <http://uzbekistan-geneva.ch/saffron-paradise.html>
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_Uzbekistan
3. Aslami, H.M. 2006. Saffron from Planting to Harvesting to Processing. 1st National Conference on Saffron, Herat, Afghanistan.
4. Info@growingsalesexchange.com. Fact finding mission about saffron culture in Afghanistan
5. Kafi, M. Koochiki, A. Rashi, M.H., Nassiri, M. 2006. Saffron (*Crucus sativa*). Science Publisher.
6. Aslami, H.M. 2006. Saffron Production, Marketing and Processing. Holland Training Course Notes. GES Company and Agro ECO Institute.
7. Molafilabi, A., Dawery, K. 2006, ministry of science, research and technology. Khurasan Science and Food industry research center.
8. Molafilabi, A. 2005. Saffron Technology (presentation).
9. Kafi, M. 2000. Saffron (*Crucus sativa*) Production and Processing. Ferdowsi University of MASHHAD.
10. Sharma, Aslami. 2007. Saffron Meeting: Problem Analysis and Problem Solving, DACAAR Herat Provincial Office.
11. www.moranjan.com
12. Amir Qasimi, T. 2004. Saffron Red Gold of Iran. Ayendigan Publication.

**PHOSPHORITS NITRIC ACID CLEAVAGE CALCIUM NITRATE
CONVENTION: PHOSPHORITS NITRIC ACID CLEAVAGE CALCIUM
NITRATE CONVENTION**

Axmedov Sherzod

**Farg‘ona politexnika instituti kimyo texnologiya fakulteti magistratura
bo‘limi M16-20 gurux talabasi**

Kokand is a city in the Fergana region of eastern Uzbekistan. It is located in the lower reaches of the Sokh River (network). The population is 254,700 (2020). It was the capital of the Kokand khanate. It is one of the largest cities in the Fergana region. Local historians and archaeologists estimate that the city is more than 2,000 years old. Preliminary data on Kokand 10a. occurs in written sources. There are various theories about its etymology [except that it appears in the works of Istakhri and Ibn Hawqal in the form of "Havokand" (Hoqand), meaning "beautiful", "pleasant" or "wind city"]. In later centuries, the term "Hoqandi latif" was also used. There are also versions of "high city", "hular city" [i.e., "hu (ku) tribe - the city of the people"]. In Chinese manuscripts, the name Kokand is expressed as "Guyshan", "Khokhan". During World War II. workers sent clothes, food, and medicine to the front. The city's population is estimated at 10.7 million for the front. soums. Of the Kokand fighters, 2,682 were awarded orders and medals of the former Soviet Union, and 12 were awarded the title of Hero of the Soviet Union. Kokand is the second largest industrial, transport and cultural center in the Fergana region (after Fergana). In the city 22 enterprises are available. 2 of them are cotton ginning, Ulugbek, Kokandadyol, Shohi-atlas weaving, Konchi, Zilol, Kokonyogmoy, Kokonnon, Kokongosht, Kokonspirt, Mastona. enterprises, engine repair, marble, mechanics, "Electromash", machine building, brick, superphosphate, Kokand. ch., furniture, construction companies, spinning, hosiery, shoe-making, knitting and sewing factories. During the years of independence, new buildings were erected in the city, beautified, alleys and parks, new squares were built, schools, gymnasiums, lyceums and vocational colleges were built. 2 TV studios, ("Muloqot", "Yolqin") are functioning. There are buses and minibuses from K. to Fergana and the region. There are pedagogical institutes (more than 7,000 students), 14 professional colleges (including the College of Fine and Applied Arts named after Kadyrjon Haydarov, 1997), academic lyceums, music and art schools, and 44 general education schools. There are 12 hospitals, 2 dispensaries, polyclinics, pharmacies, 2 sanatoriums. There are 19 libraries, 7 club institutions, 6 museums (including the Museum of Local Lore), a drama theater

and a folk theater. There are 4 children's sports schools, 3 stadiums, gyms and other sports facilities.

Kokand is known as a city of poets and artists. In ancient times, the "Kokand literary environment" was famous. Several literary figures from the city: Amir, Gulkhan, Khan, Ghazi, Makhmur, Muhyi, Zori, Muqimi, Qori, Komi, Furkat, Hazini, Nasimi Hoqandi and others; Enlightened artists such as Hamza, Ibrahim Davron, Ashurali Zahiri, Mirzoi Hoqandi, Polatjon Qayumi were born; Female artists such as Nodira, Dilshod, Barno, Anbar Atin, Ms. Layli, Mahzuna, Mushtari also grew up here. Abdullah Qahhor, Sabir Abdulla, Usman Nasir, Amin Umari and others have made significant contributions to 20th century Uzbek literature. There are many historical works on the history of Kokand ("Historical World", "Shohnomai Umarkhan", "Muntahob ug-tavorix", "Ansob us salotin vatavorixul-havokin" and others).

The formation of Kokand architecture dates back to the 18th century. During this period, madrassas, mosques, mausoleums, caravanserais, bridges and other buildings were built in the city. Monumental structures were built under the influence of the buildings of the ancient cities of Central Asia. Among the major architectural monuments in Kokand are the Norbotabiy Madrasah (1798), also known as the Madrasai Mir, as well as the Daxmai Royal Ensemble (1825), the Khudoyorkhan Horde (second half of the 19th century), the Kamal Qazi Madrasah (1941), and others.

REFERENCE

1. Aripova Z. S., Aysachev A. A. INFORMATIZING SOCIETY AS ONE OF THE REASONS FOR CREATING A GLOBAL SOCIETY //Экономика и социум. – 2021. – №. 4-1. – С. 62-65.
2. Solijonovna Z. A. Modern Information Technologies-A Factor Of Increasing Youth Education, Potential And Spirituality. The American Journal of Social Science and Education //Innovations. – 2020. – Т. 2. – №. 09. – С. 554.
3. Aripova Z. S. CULTURAL TRADITIONS: THEIR ESSENCE AND STRUCTURE //Экономика и социум. – 2020. – №. 5-1. – С. 16-19.

4.Zufarjonovna J. G. USING WEB-QUEST TECHNOLOGY IN ENGLISH LESSONS AS FOREIGN LANGUAGE //INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429. – 2022. – T. 11. – C. 161-164.

5.Zufarjonovna J. G. BENEFITS OF USING WEB-QUEST TECHNOLOGY IN ENGLISH LESSONS AS FOREIGN LANGUAGE //INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429. – 2022. – T. 11. – C. 158-160.

MOD CONVERTER IS FREE SOFTWARE

Sultonova Mavluda Farhod qizi.

3rd year student of Tashkent University of Information Technologies named after
Muhammad al Khwarizmi
Faculty television technologies

Dildora Umarova, TUIT

MOD Converter is free software for JVC MOD producers. Though freeware but it is still a powerful MOD video converter which can convert MOD to AVI, MOD to MPG, MOD to MPEG, MOD to WMV and to other video format, such as ASF, DivX, XviD, MP4, VCD, SVCD, DVD-Video, VOB, MKV, FLV, SWF, RMVB, MOV, QUICKTIME, 3GP, MPEG and so on. Batch conversion supported. You can add several .MOD files one time. There are many settings for you to get MOD converted in high video quality: the video aspect of 4:3 and 16:9 are also available.

Key Features:

1. Convert MOD to popular 3D video formats ;
2. Convert MOD to any other popular video/audio formats;
3. Convert any source file to Apple devices, Pocket PC, Mobile phone, PSP, PS3, Wii, Zune, Xbox, Google Phone, and many other popular devices compatible formats;
4. Edit any source file to your favorite video or audio clips;
5. Preview and take snapshot images from any added video files;
6. Support both Mac OS X and Windows Version;

7. Support English, Japanese, French, Spanish Version. It an all-in-one program.

Notice: Writing after introducing this MOD converter - As there are many different MOD video formats even they have the same file extension (*.mod), but sometimes it may not work if you directly import and convert the original .MOD video files. In this situation, we need first modify the file extension

.mod to .mpg and then use this MOD file converter to convert. (As mod is encoded on the base of MPEG encoding).

8 What is a VCD?

VCD stands for Video Compact Disc. Video and audio are encoded using MPEG-1. A CD-ROM can hold about 800 megabytes of data. Most stand-alone DVD players can play VCDs.

VCD is the most universally compatible format for wide video distribution. All DVD players, VCD players or a computer with CD-ROM drive can play VCDs. The video quality is better than most other formats and is adequate for typical home viewing. The physical medium used, CD-R or CD-RW, is very inexpensive and widely available.

9 What is a DVD?

DVD stands for Digital Versatile Disc. A DVD stores its audio and video in MPEG-2 format. A DVD player or a computer equipped with a DVD drive is required to play DVDs.

A DVD holds significantly more data than a CD (including a VCD). A two hour movie that requires 2 VCDs can be recorded only on one DVD. The movies on DVD have a 200% sharper picture and far better sound quality than VCDs.

DVD has gained tremendous popularity with its high-quality video and high storage capability.

10 What is a SVCD?

SVCD stands for Super Video CD and is the successor to Video CD. An SVCD contains an MPEG-2 video stream and MPEG-1 or MPEG-2 audio. Like VCDs, SVCDs are recorded on standard recordable CD media. Most DVD players play SVCDs.

SVCD video quality can be better than VCD. If recorded using the highest quality, it is virtually DVD quality. Since SVCD is still restricted to 800Mb of data, the number of SVCDs required to store a movie is more than double the number of VCDs.

Flash Video is a [container file format](#) used to deliver [digital video](#) content (e.g., [TV shows](#), [movies](#), etc.) over the [Internet](#) using [Adobe Flash Player](#) version 6 and newer. Flash Video content may also be embedded within [SWF](#) files. There are two different Flash Video file formats: **FLV** and **F4V**. The audio and video data within FLV files are encoded in the same way as SWF files. The F4V file format is based on the [ISO base media file format](#), starting with Flash Player 9 update. Both formats are supported in Adobe Flash Player and developed by Adobe Systems. FLV was originally developed by [Macromedia](#). In the early 2000s, Flash Video was the de facto standard for web-based streaming video (over [RTMP](#)). Users include [Hulu](#), [VEVO](#), [Yahoo! Video](#), [metacafe](#), [Reuters.com](#), and many other news providers.

2. Virtual reality (VR) is a simulated experience that can be similar to or completely different from the real world. Applications of virtual reality can include entertainment (i.e. video games) and educational purposes (i.e. medical or military training). Other, distinct types of VR style technology include augmented reality and mixed reality.

Currently standard virtual reality systems use either virtual reality headsets or multi-projected environments to generate realistic images, sounds and other sensations that simulate a user's physical presence in a virtual environment. A person using virtual reality equipment is able to look around the artificial world, move around in it, and interact with virtual features or items. The effect is commonly created by VR headsets consisting of a head-mounted display with a small screen in front of the eyes, but can also be created through specially designed rooms with multiple large screens. Virtual reality typically incorporates auditory and video feedback, but may also allow other types of sensory and force feedback through haptic technology.

Virtual Reality (VR) is the use of computer technology to create a simulated environment. Unlike traditional user interfaces, VR places the user inside an experience. Instead of viewing a screen in front of them, users are immersed and able

to interact with 3D worlds. By simulating as many senses as possible, such as vision, hearing, touch, even smell, the computer is transformed into a gatekeeper to this artificial world. The only limits to near-real VR experiences are the availability of content and cheap computing power.

Virtual Reality's most immediately-recognizable component is the head-mounted display (HMD). Human beings are visual creatures, and display technology is often the single biggest difference between immersive Virtual Reality systems and traditional user interfaces. For instance, CAVE automatic virtual environments actively display virtual content onto room-sized screens. While they are fun for people in universities and big labs, consumer and industrial wearables are the wild west.

With [a multiplicity of emerging hardware](#) and software options, the future of wearables is unfolding but yet unknown. Concepts such as the HTC Vive Pro Eye, Oculus Quest and Playstation VR are leading the way, but there are also players like Google, Apple, Samsung, Lenovo and others who may surprise the industry with new levels of immersion and usability. Whomever comes out ahead, the simplicity of buying a helmet-sized device that can work in a living-room, office, or factory floor has made HMDs center stage when it comes to Virtual Reality technologies.

Virtual reality (VR) means experiencing things through our computers that don't really exist. From that simple definition, the idea doesn't sound especially new. When you look at an amazing Canaletto painting, for example, you're experiencing the sites and sounds of Italy as it was about 250 years ago—so that's a kind of virtual reality. In the same way, if you listen to ambient instrumental or classical music with your eyes closed, and start dreaming about things, isn't that an example of virtual reality—an experience of a world that doesn't really exist? What about losing yourself in a book or a movie? Surely that's a kind of virtual reality?

If we're going to understand why books, movies, paintings, and pieces of music aren't the same thing as virtual reality, we need to define VR fairly clearly. For the purposes of this simple, introductory article, I'm going to define it as:

A believable, interactive 3D computer-created world that you can explore so you feel you really are there, both mentally and physically.

3. Cloud computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers, storage, applications, and services) that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction. This cloud computing model is composed of five essential characteristics, three service models, and four deployment models.

On-demand self-service.

A consumer can unilaterally provision computing capabilities, such as server time and network storage, as needed automatically without requiring human interaction with each service provider.

Broad network access.

Capabilities are available over the network and accessed through standard mechanisms that promote use by heterogeneous thin or thick client platforms (e.g., mobile phones, tablets, laptops, and workstations).

Resource pooling.

The provider's computing resources are pooled to serve multiple consumers using a multi-tenant model, with different physical and virtual resources dynamically assigned and reassigned according to consumer demand. There is a sense of location independence in that the customer generally has no control or knowledge over the exact location of the provided resources but may be able to specify location at a higher level of abstraction (e.g., country, state, or datacenter). Examples of resources include storage, processing, memory, and network bandwidth.

Rapid elasticity.

Capabilities can be elastically provisioned and released, in some cases automatically, to scale rapidly outward and inward commensurate with demand. To the consumer, the capabilities available for provisioning often appear to be unlimited and can be appropriated in any quantity at any time.

Measured service.

Cloud systems automatically control and optimize resource use by leveraging a

metering capability at some level of abstraction appropriate to the type of service (e.g., storage, processing, bandwidth, and active user accounts). Resource usage can be monitored, controlled, and reported, providing transparency for both the provider and consumer of the utilized service.

That is because clouds are classified and named according to their altitudes, the ways they form, and their general characteristics. The three main types of clouds are cirrus, cumulus, and stratus. These names come from Latin words that suggest the clouds' appearances. appear feathery or wispy.

Cloud computing can be broken up into three main services: Software-as-a-Service (SaaS), Infrastructure-as-a-Service (IaaS) and Platform-as-a-Service (PaaS). These three services make up what Rackspace calls the Cloud Computing Stack, with SaaS on top, PaaS in the middle, and IaaS on the bottom.

INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY FIELD COMPUTER LINGUISTICS AND DATA MINING SYSTEM

Sultonova Mavluda Farhod qizi.

3rd year student of Tashkent University of Information Technologies named after

Muhammad al Khwarizmi

Faculty television technologies

Dildora Umarova, TUIT

The fact is that the human mind itself is not adapted to the perception of huge arrays of diverse information. On average, a person, with the exception of some individuals, is not able to capture more than two or three relationships, even in small samples. But traditional statistics, which for a long time claimed to be the main tool for data analysis, also often fail in solving problems from real life. It operates with averaged characteristics of the sample, which are often fictitious values (average client solvency, when depending on the risk function or loss function you need to be able to predict the consistency and intentions of the client; average signal intensity, while you are interested in the characteristic features and background of signal peaks and t . d.).

Therefore, methods of mathematical statistics are useful mainly for testing pre-formulated hypotheses, while determining a hypothesis is sometimes quite complex and time-consuming task. Modern Data Mining technologies process information in order to automatically search for patterns (patterns) characteristic of any fragments of heterogeneous multidimensional data. In contrast to operational analytical data processing (OLAP) in Data Mining, the burden of formulating hypotheses and identifying unusual (unexpected) patterns is transferred from a person to a computer. Data mining is not one, but a combination of a large number of different methods for discovering knowledge. The choice of method often depends on the type of data available and what information you are trying to get. Here, for example, are some methods: association (association), classification, clustering, time series analysis and forecasting, neural networks, etc.

Consider the properties of the detected knowledge, the data in the definition, in more detail.

Knowledge must be new, previously unknown. The expended efforts to discover knowledge that are already known to the user do not pay off. Therefore, it is new, previously unknown knowledge that is of value.

Knowledge should be nontrivial. The results of the analysis should reflect non-obvious, unexpected patterns in the data that make up the so-called hidden knowledge. Results that could be obtained in simpler ways (for example, by visual viewing) do not justify the use of powerful Data Mining methods.

Knowledge should be practically useful. The knowledge found should be applicable, including on new data, with a fairly high degree of reliability. The usefulness lies in the fact that this knowledge can bring certain benefits in their application.

Knowledge should be accessible to human understanding. The found patterns must be logically explainable; otherwise there is a possibility that they are random. In addition, the discovered knowledge should be presented in a human-readable form.

In Data Mining, models are used to represent the knowledge gained. The types of models depend on the methods of their creation. The most common are: rules, decision trees, clusters, and mathematical functions.

The scope of Data Mining is unlimited - Data Mining is needed wherever there is any data. The experience of many such enterprises shows that the return on the use of Data Mining can reach 1000%. For example, there are reports of an economic effect that is 10-70 times higher than the initial costs from 350 to 750 thousand dollars. Provides information about the project of 20 million dollars., Which paid off in just 4 months. Another example is the annual savings of 700 thousand dollars.

Through the introduction of Data Mining in a supermarket chain in the UK. Data mining is of great value to managers and analysts in their daily activities. Business people have realized that with the help of Data Mining methods they can get tangible competitive advantages.

Classification of Data Mining Tasks

Data mining methods allow you to solve many problems that the analyst faces. The main ones are: classification, regression, search for associative rules and clustering. The following is a brief description of the main tasks of data analysis.

- * The classification task is reduced to determining the class of an object according to its characteristics. It should be noted that in this problem the set of classes to which the object can be assigned is known in advance.

- * The regression problem, like the classification problem, allows us to determine the value of some of its parameters from the known characteristics of the object. In contrast to the classification problem, the parameter value is not a finite set of classes, but a set of real numbers.

- * The task of the association. When looking for associative rules, the goal is to find frequent dependencies (or associations) between objects or events. The found dependencies are presented in the form of rules and can be used both for a better understanding of the nature of the analyzed data and for predicting the occurrence of events.

- * The task of clustering is to search for independent groups (clusters) and their characteristics in the entire set of analyzed data. Solving this problem helps to better understand the data. In addition, the grouping of homogeneous objects allows us to reduce their number, and therefore, to facilitate analysis.

* Sequential patterns - establishing patterns between time-related events, i.e. detecting the dependency that if event X occurs, then after a specified time, event Y will occur.

* Analysis of deviations - the identification of the most uncharacteristic patterns.

The listed tasks for the purpose are divided into descriptive and predictive.

Descriptive tasks focus on improving understanding of the data being analyzed. The key point in such models is the ease and transparency of the results for human perception. It is possible that the discovered patterns will be a specific feature of specific research data and will not be found anywhere else, but this can still be useful and therefore should be known. This type of task includes clustering and searching for associative rules.

Knowledge should be practically useful. The knowledge found should be applicable, including on new data, with a fairly high degree of reliability. The usefulness lies in the fact that this knowledge can bring certain benefits in their application.

Knowledge should be accessible to human understanding. The found patterns must be logically explainable; otherwise there is a possibility that they are random. In addition, the discovered knowledge should be presented in a human-readable form.

REFERENCE

1. Develop students' knowledge, skills and competencies in the organizational and technical aspects of essay Akhmedovna Yusupova Tursunay Associate Professor, Candidate of Pedagogical Sciences, Tashkent State University of Uzbek Language and Literature named after Alisher Navoi, Uzbekistan Online published on 3 April, 2021
2. Performance in small groups ensures the achievement of efficiency in mastering T. Yusupova 2016 journal Methods of teaching General Education Sciences № 9 (57), 26-29-p. Ministry of Public Education

DEAN'S OFFICE SYSTEM PROGRAM

Aktamov Shohrubbek

TUIT, Named after Mukhammad al khwarazmi.

ANNOTATION

In the same population of patients, the effect of melody on microcirculation indicators and external respiratory function was noted. Thus, melody in the clinic of internal diseases can be considered as a nadnozological drug with a wide range of clinical effects.

Key words: carnitine by meldonium of organic cations, excretion with urine. Decree of the president of the Republic of Uzbekistan "on further development of computerization and introduction of information and communication technologies" dated may 30, 2002 № PF3080 the adoption of the above decree of the president of the Republic of Uzbekistan was the main step in the wide introduction of information technologies into various sectors of the economy, management, business, science and education, as well Of course, the attention of our president to this sphere is not accidental. The development of computerization, e-government and other similar concepts in the minds of people has been defined as a topical issue. In particular, it is one of the main goals of the training of the growing younger generation in cooperation with the dahoon, using information technologies, without losing our identity.

In particular, significant results are achieved by applying the software tools of information technology to the educational process, the global network of the Internet, the advertising sector, tourism and other spheres. These works can be represented as a website, a virtual laboratory, virtual tours, an electronic textbook, advertising rollers. This research work is aimed at finding solutions to the organizational and software problems that arise in the implementation and creation of similar work and providing a future perspective.

Today, progress is developing very quickly and is changing very quickly. Almost every minute there are changes, updates and unexpected events happening in different corners of the planet. Every single day we live under strong information. A person cannot function normally under the influence of information. It passes through the perception of life, its study, the collection and mastering of information.

That is why today's demand for efficient use of new information technologies in improving teaching, paving the way for modern knowledge.

The national program of Personnel Training and the law of the Republic of Uzbekistan "on Education" also impose this responsibility on us or our personnel.

However, now there are significant changes in the educational system. One of them is the use of distance learning style forms, which are widely used in the educational system. Distance learning style is a new form of correspondence reading. Distance learning this is an independent study. Independent reading develops the ability of a person to think independently, assess the situation, draw conclusions and make predictions.

Another advantage of distance learning is that in it the student can read at a convenient time and even without leaving work. It is thanks to this advantage that this technique is now common in the world. Many large enterprises are saving millions of dollars a year, using this method to improve or change the skills of specialists.

Another advantage of distance learning is that the period of study in it determines the student himself, that is, the student begins to study at a voluntary time, mastering the materials under the supervision of the teacher. Mastering is determined depending on the performance of assignments, tests. Distance learning is very conducive on the economy side especially for developing countries.

REFERENCE

1. Jamshedovna K. R. Modernization service factory and improving the sector of service //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2019. – Т. 8. – №. 4. – С. 373-383.
2. Rahima K., Sobirov B. AUGMENTATION OF SERVICE SPHERE AND DIVERSIFICATION OF CATERING INDUSTRY //Journal of Management Value & Ethics. – 2015.
3. Kurbanov Z. M., Kurbanova R. Z. TRANSDISCIPLINARY RESEARCH IN THE SPHERE OF SERVICE ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СФЕРЕ СЕРВИСА.
4. Nuralievna S. N., Islamovna Z. N., Rakhimovna K. D. Prediction of Premature Outflow of amniotic fluid in Preterm pregnancy //International Journal of Psychosocial Rehabilitation. – 2020. – Т. 24. – №. 5. – С. 5675-5685.

5. Shavazi N. N., Lim V. I., Shavazi N. M. Influence of threats of the preterm birth to the intra and postnatal periods of infants //Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. – 2020. – T. 12. – №. 5. – C. 210-215.
6. Babamuradova Z. B., Shavazi N. N. Assessment of the efficacy and safety of biological agents in rheumatoid arthritis //Journal of Advanced Medical and Dental Sciences Research. – 2021. – T. 9. – №. 6. – C. 26-31.
7. Shavazi N. N. The nature of changes markers of dysfunction of the endothelium in blood of women with premature bursting of amniotic waters //Journal of Advanced Medical and Dental Sciences Research. – 2021. – T. 9. – №. 6. – C. 6-9.
8. Shavazi N. N., Babamuradova Z. B. Efficiency of the risk scale of extreme premature labor //Journal of Advanced Medical and Dental Sciences Research. – 2021. – T. 9. – №. 6. – C. 21-25.
9. Shavazi N. N. Management of pregnant women from a high risk group with threat and premature labor. Prevention of intra-perinatal outcomes //Journal of Advanced Medical and Dental Sciences Research. – 2021. – T. 9. – №. 6. – C. 10-20.
10. Shavazi N. N. et al. Morphofunctional Structural Features of Placenta in Women with Late Preterm Birth //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – C. 3820-3823.

XALQ OĠZAKI IJODINING YOSHLAR TARBIYASIDAGI AHAMIYATI

Saparniyazova Zuxra
Nukus davlat pedagogika instituti
assistent o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada bugungi kunda xalq og'zaki ijodining yoshlar tarbiyasidagi ahamiyati va roli xaqida so'z boradi.

Tayanch so'lar: yosh avlod, adabiyot, folklor, kelajak, ta'lim, kadrlar, tarbiya, faktor

Insonning insonligi, birinchi navbatda uning ma'naviyati, ma'rifati, ma'naviy axloqiy fazilati bilan belgilanadi. Shunday insongina ota-onasi, farzandlari, mahalla-quyi va butan mamlakat, xalq farovonligi uchun qayg'uradi; tevarak-atrofini o'rab olgan insonlar unga kerak bo'lgani singari, o'zi ham ularga kerakli kishi bo'lishga intiladi;

odob-axloqi, fe'l-atvorini yoqimli qilishni insoniy burch deb hisoblaydi.

Xalqimizning xalq og'zaki ijodida tarbiyaviy unsurlar - ajdodlarimiz yaratgan milliy meroslarimizning davomi bo'lib, bular halollik, adolat, do'stlik, mexmondo'slik, vatanparvarlik, insoniylik, va boshqada insonparvarlik xislatlarni yosh avlodlarning bo'yiga singdirishga yo'naltirilgan. Folklor, tarjimada "xalq donoligi, etnik bilim" degan ma'noni anglatadi. Xalq og'zaki og'zaki ijodi xalqning hayoti, qarashlari va me'yorlarini aks ettiruvchi etnik ijodiyot, badiiy jamoaviy ishi, ya'ni. folklor dunyodagi har bir davlatning etnik tarixiy madaniy merosidir.

O'quvchilar o'zlari uchun sevimli bo'lib qolgan ertaklari yoki boshqa janrdagi asarlarni o'qish davomida o'sha voqealarni o'z hayolotida tasavvur qiladi va o'sha olamga kirib ketadi. Asardagi qahramonlar qatori mard, jasur, mehnatsevar, kamtar va mehribon insonlar bo'lishni xohlaydilar va o'shanday bo'lishga harakat qiladilar. O'quvchilar dastlab og'zaki ijodning eng keng tarqalgan janri bo'lmish ertak bilan tanishadilar. "Xalq og'zaki ijodida ertak janrinig bolalar tomonidan yaxshi qabul qilinib, qiziqib o'qilishning sabablaridan biri ertak tilining ta'sirchanligi, o'tkirligi, manodorligi va xalq tiliga yaqinligidir" [1].

Inson dunyoga kelgan ondanoq o'zining jismonan va aqlan kamol topishi uchun zarur bo'lgan ona sutiga va ona allasiga ehtiyoj sezadi. Biri ikkinchisiz murgak go'dakning komillik darajasiga yetishishida muayyan salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkinligi hammamizga yaxshi ayon. Demak, inson farzandi dunyo yuzini ko'rgan dastlabki ondan e'tiboran moddiy va ma'naviy olamga zarurat sezadi. Murg'ak qalbning ilk kunidanoq ham jismonan, ham aqlan kamol topishiga e'tibor qaratish kelajakka bee'tibor bo'lmaslik, unga o'ta mas'uliyat bilan qarash, demakdir. Shu bois ham bu ikki olam bamisoli parvoz qilayotgan qushning ikki qanotiga qiyoslanadi. «Qachonki ana shu ikki muhim omil o'zaro uyg'unlashsa, tom ma'nodagi qo'sh qanotga aylansa, shundagina inson, davlat va jamiyat hayotida o'sish-o'zgarish, yuksalish jarayonlari sodir bo'ladi».

Har bir xalqning milliy o'zligi, avvalo, uning urf-odatlarini va marosimlarida namoyon bo'ladi. Shuning uchun mustaqillik yillarida marosim folklorining janrlar

tarkibi, genezisi va badiiy xususiyatlari, ayniqsa, ilgari kam o'rganilgan janrlarni tadqiq etish tamoyili kuchaydi.

Qoraqalpoq xalq og'zaki ijodining eng yorqin nayomondalari bu epos yoki epos she'rlar (dostonlar) hisoblanadi. Ushbu janrdagi ijod namunalari besh mingdan ortiq bo'lib, ular o'z ichiga: qahramonlik, lirik, ijtimoiy-maishiy, ertak-roman va boshqa turdagi dostonlarni o'z ichiga oladi. Ular dostonchi-qo'shiqchilar- baxshi va jiraular tomonidan, musiqiy asboblari-qobiz va dutor jo'rligida ijro etiladi. Folklor san'atida muhim o'rinni XI-XVIII asrlardagi ijod namunalari: Sharyar, Qoblan, Yedige, Yer Shora, Alpomish, Qurbonbek, Yer Ziyor, Qirq qiz va boshqalar tashkil etadi. Alpomish qahramonlik dostonida asosiy g'oya buzilib ketgan qabilalarning birlashishi, do'stlik, vatanparvarlik hisoblanadi. Qoraqalpoq madaniyatining ko'zga ko'ringan yodgorligi va durdonasi hisoblangan Qirq qiz dostoni tashqi bosqinchilarga qarshi kurashgan ayol himoyachilar va erkak qahramonlar haqida hikoya qiladi. Aynan shunday doston boshqa xalqlarda uchramaydi.

Qoraqalpoq xalq og'zaki ijodining ko'plab janrlarida hazil-mutoyiba va hajviy asarlar ko'p uchraydi. Ularga misol tariqasida xalq og'zaki nasriy ijodi namunasi-latifani keltirish mumkin. Yoki kulguli qo'shiq dialoglar-aytis yoki juaplar ham ushbu janrdagi ijodga kiradi. Ular asosan yosh yigit va qizlar o'rtasidagi so'z o'yinlarida qo'llaniladi. Juap - savollarni qisqa, takomillashgan, ijodiy va qofiyalashgan shaklda berishga va tezda, o'zini yo'qotmasdan, hozirjavoblik bilan javob qaytarish qobiliyatiga asoslanadi. Ular musiqasiz, ammo, ohang bilan va ritmik o'tishlar bilan ijro etiladi. Qadimda, shuningdek, xalq shoirlari orasidagi so'z aytishuvlari ham mashhur bo'lgan.

Yozma adabiyotdagi adabiy turlar va janr formalari kabi fol'klordagi janr formalari ham bir-biriga ta'sir, etib bir-birini to'ldirib boradi. Aniqrog'i fol'klorda ham janrlar sintezi uzluksiz davom etadi. Xalq og'zaki ijodining janrlari bir tekisda taraqqiy etmaydi. Balki adabiyot jarayonda davr va jamiyat talabidan kelib chiqib, notekis taraqqiy etishi mumkin. Xalq og'zaki badiiy ijodida ming yillar davomida turli xil poetik formalar, janrlar yaratildiki, fol'klorda ma'lum adabiy traditsiya vujudga keldi. Shuning uchun xalq og'zaki ijodidagi janrlar problemasini ilmiy jihatdan o'rganish, fol'klar janrlarini klasifikatsiya qilib, ularning janr xususiyatlarini aniqlash

mumkin.O'zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti I.A.Karimovning «Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch» asarida ma'naviy va moddiy hayot uyg'unligi masalasiga alohida bir bo'lim sifatida to'xtalishi bu masalaning bugungi kun uchun ham hayot-mamot darajasida o'ta muhimligidan dalolat beradi.

Hozirgi zamon o'zbek adabiyotida asar qahramonlarining qalb kechinmalari to'laroq ifodalanayotganligi, psixologik asarlarning ko'plab yaratilganligi badiiy tasvir vositalarining biri hisoblangan o'ziniki bo'lmagan ko'chma gapni ustalik bilan qo'llash natijasidir [4].

Xulosa qilib aytganda xalq og'zaki ijodining eng qadimgi janr formalari hisoblangan naql-maqollar hamma davrlar va jamiyatlarda uzluksiz taraqqiy etib, yosh tarbiyasifagi o'rni beqiyos.

ADABIYOTLAR:

1.Matchanov.S, Bakiyeva.H, G'ulomova.X, Yo'ldoshev.Sh, Xolboyeva.G "Ona tili va uni o'qitish metodikasi " darslik "Ishonchli hamkor " Toshkent " 2021"

2. I.Karimov «Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch» T; Ma'naviyat,2008,-B,4

3. Mamatqul Jo'rayev, Xalq ijodiyoti — bebaho qadriyat «O'zbekiston adabiyoti va san'ati» gazetasi 03.11.2013 y

4. Siddiqova Sh. "Boshlang'ich ta'limning dolzarb masalalari:muammo va yechimlari" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materialllari. "Jizzax" 2020. 17.04

O'zbekiston respublikasi hududida shamol energiyasidan foydalanishning istiqbollari.

Nematov Sh.N., Bafoyeva G.U.

Hozirgi kunda mamlakatimizda elektr energiyasi bilan ta'minlanganlik darajasini juda yaxshi deb bo'lmaydi. Buning birinchi sababi energiya yetishmovchiligining vujudga kelganligi bo'lsa ikkinchi sababi esa elektr energiyasi uzatish tarmoqlarining eskirganligidir. Elektr ta'minoti ishonchligi ayniqsa chekka hududlarda ancha past holatda. Bu esa chekka hududlarni iqtisodiy, ijtimoiy rivojlanishiga katta salbiy ta'sir ko'rsatadi. O'zbekiston respublikasi aholisining qariyb 50% qishloq hududlarida yashashini inobatga olsak, qishloq hududlarida elektr ta'minoti ishonchligini pastligi juda katta muammo sanaladi(2-rasm). Birgina Buxoro viloyati hududini olsak 2018 yil ma'lumotlariga asoslangan holda shahar aholisi soni 698,6 mingtaga va qishloq aholisi

soni 1 171,60 mingtaga teng. Bundan ko'rinib turibdiki Buxoro viloyati hududida ham aholi asosan qishloq hududlarida istiqomat qiladi. Shundan kelib chiqqan holda aytish mumkin-ki inson turmush darajasini yaxshilashga talab qilinadigan asosiy energiya resurslarga talab ham aynan qishloq hududlarida vujudga keladi. 1–rasmda Buxoro viloyatida iqtisodiyot sohalari bo'yicha iste'mol qilingan elektr energiyasi taqsimoti ko'rsatilgan. Grafikda ham ko'rishimiz mumkin iqtisodiyot sohalari bo'yicha qishloq xo'jaligi iste'mol qilgan elektr energiyasi hajmi ancha katta qismni tashkil etadi. Chekka hududlarda qolaversa butun respublika bo'yicha muqobil energiya manbalaridan foydalanish salmog'ini oshirish muqobil energiya manbalarini ishlab chiqarishni mahalliyashtirish orqali ham respublika iqtisodiyotining o'sishiga katta hissa qo'shish mumkin. Muqobil energiya manbalarini ishlab chiqarishni mahalliyashtirish orqali ko'pgina korxonalar vujudga keladi, aholi bandligi ta'minlanadi va aholining ishlab chiqaruvchi korxonaning ham daromadi ortadi. Daromad ortishi bilan davlatga to'lanadigan soliq miqdorining ortishi evaziga respublikamizning ham iqtisodiyoti o'sadi.

1-rasm. Buxoro viloyati iqtisodiyot sohalari bo'yicha 2018 yilda elektr energiya iste'moli tarkibi[[]].

Chekka qishloq hududlarda elektr ta'minoti ishonchligini oshirsak ushbu hududlarda ham kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojlanadi va shu hududda yashaydigan aholining bandligi ta'minlanadi. Hozirgi kunda ham tuman shaharlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik keng rivojlanyapti, lekin faqatgina elektr ta'minoti ishonchliligi va boshqa infrastrukturalar yaxshi rivojlangan hududlarda ko'proq tashkil topgan bo'lsa, elektr ta'minoti ishonchliligi past va infrastrukturasi yaxshi rivojlanmagan hududlarda kichik tadbirkorlik subyektlari birmuncha kamroq faoliyat ko'rsatib kelmoqda. 1-

jadvalda tuman va shaharlar kesimida yangi tashkil etilgan kichik tadbirkorlik sub'ektlari soni ko'rsatilgan (fermer va dehqon xo'jaliklarisiz).

2-rasm. O'zbekistonda qishloqdagi aholining umumiy aholidagi ulushi (%)

Bu yerda Buxoro shahrida 625 ta yangi kichik biznes subyektlari tashkil etilgan bo'lsa viloyatning chekka hududlarida bu ko'rsatkich ancha pastligini ko'rishimiz mumkin. Hududlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning past bo'lishi ushbu hududda yashovchi aholi bandligining past bo'lishiga olib keladi. Aholi bandligining past bo'lishi esa turli xil ijtimoiy muammolarning vujudga kelishiga sabab bo'ladi.

1-jadval. Buxoro viloyatida tuman va shaharlar kesimida yangi tashkil etilgan kichik tadbirkorlik sub'ektlari soni (fermer va dehqon xo'jaliklarisiz) (birlikda).

		2019 y. yanvar- mart	2019 y. yanvar- aprel	2019 y. yanvar- may	2019 y. yanvar- iyun	2019 y. yanvar- iyul
1	Olot tumani	84	97	116	132	143
2	Buxoro tumani	134	191	227	251	279
3	Vobkent tumani	121	147	162	185	200
4	G'ijduvon tumani	297	365	429	463	506
5	Kogon tumani	96	127	152	171	184

6	Qorako'l tumani	107	125	139	155	173
7	Qorovulbozor tumani	47	57	68	73	75
8	Peshku tumani	94	127	144	165	185
9	Romitan tumani	187	242	282	304	336
10	Jondor tumani	175	222	260	291	331
11	Shofirkon tumani	132	162	210	235	258
12	Buxoro sh.	625	844	1051	1175	1295
13	Kogon sh.	83	96	133	150	158
14	Buxoro viloyati(jami)	2182	2802	3373	3750	4123

Mazkur vaziyatdan tegishli xulosa chiqargan holda chekka hududlarda muqobil energiya manbalaridan foydalanish salmog'ini oshirish hamda energiya tejash tadbirlarini joriy etishimiz zarur. Ayniqsa chekka hududlarda elektr ta'minoti tizimida muqobil energiya manbalaridan foydalanish katta samara berishi mumkin. Chunki chekka hududlarni elektr ta'minoti bilan ta'minlashda bir qator muammolar vujudga keladi. Masalan: Kam quvvatli iste'molchilar uchun uzoq masofalarga elektr tarmoq olib borish talab qilinadi, bunda elektr tarmoq qancha uzoq masofalarga uzatilsa shuncha isrof ko'payadi. Uzoq masofaga uzatishda ishlatiladigan o'tkazgichlar, tayanchlar, transformatorlar va boshqa tarmoq elementlaridan foydalanishni talab qilinishi evaziga elektr uzatish yo'li elektr uzatish korxonasi uchun qimmatga tushadi. Elektr ta'minoti tizimida energiya yetishmovchiligi bo'lgan holatlarda asosan chekka hududlardagi elektr energiyasi iste'molchilari elektr energiyasi ta'minoti to'xtatiladi.

Shu sababli chekka hududlarda elektr ta'minoti ishonchliligi shahar hududi yoki tuman markazlariga nisbatan pastroq bo'ladi. Bunday holatlarda albatta elektr ta'minotida qo'shimcha muqobil energiya manbalaridan foydalanish katta samara beradi.

Qayta tiklanadigan energiya manbalari ichida shamol quvvatidan foydalanish istiqbolli loyihalardan biri hisoblanadi. Respublikamiz hududlarida mutaxassislarimiz va chet ellik olimlar tomonidan olib borgan tadqiqotlarga asosan shamol energiyasi salohiyati 520 GVt ni tashkil qiladi. Buxoro viloyati hududida ham jumladan, Buxoro muhandislik-texnologiya instituti hududida shamol energiyasidan foydanish imkoniyatlari bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilyapti.

O'zbekistonning aksariyat hududlari uchun (3-rasm) shamol energetikasi potensialining yoz o'rtalarida, ya'ni iyul-avgust oylarida o'sishi kuzatildi. 3-rasmda O'zbekiston viloyatlarida oylik o'rtacha shamol tezligi o'zgarish grafiklari keltirilgan. Egriliklardan ko'rinadiki Navoiy, Buxoro, Xorazm va Qoraqalpog'iston Respublikasidagi shamolning o'rtacha tezligi nisbatan baland bo'lib bu hududlarda shamolning energetik salohiyati yuqoriligini ko'rish mumkin. Bu o'z navbatida ushbu hududlarda shamol energetikasini rivojlantirish uchun asos borligini ko'rsatadi.

Buxoro metereologik stansiyasidan olingan ma'lumotlar va institut tadqiqotchilari olib borgan tadqiqotlar asosida Buxoro viloyati hududida shamol energiyasidan foydalanish imkoniyatlari o'rganildi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, ushbu hududda 10 m baladlikdagi shamol o'rtacha tezligi bahor faslida 3,36 m/s va yozda faslida 3,96 m/s ni tashkil etmoqda.

3- rasm. O'zbekiston viloyatlarida oylik o'rtacha shamol tezligi.

Qizil lavlagi va qizil sabzi navlaridan sukut ishlab chiqarishdagi texnologik baholashlar

T.f.b.f.d (Phd) A.T.Oltiyev, M.F.Haydarova, D.N.Bozorova.

azim-10-86@mail.ru Buxoro muhandislik-texnologiya instituti.

Buxoro sh.Q.Murtazoyev 15.

Oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlab chiqarishdan asosiy maqsad va vazifasi bo'lib, qishloq xo'jalik mahsulotlari ya'ni sabzavotlarni qayta ishlangan holatda saqlash va ularni qo'shimcha ishlovsiz oziq-ovqat mahsulotlarida ishlatishga tayyorlashdir. Qayta ishlash jarayonida xomashyoda murakkab fizik-kimyoviy jarayonlar sodir bo'ladi. Agar ishlab chiqarish texnologiyasi buzilgan bo'lsa, ular mahsulotning ozuqaviy qiymatini pasaytirishi yoki ularning buzilishiga olib kelishi mumkin. Qayta ishlangan sabzavotlar vitaminlar, minerallar, biologik faol moddalarning maksimal miqdorini saqlashi bilan birga yuqori ozuqaviy qiymatga ega bo'lishi ham kerak bo'ladi. Qizil lavlagi, qizil sabzi O'zbekiston Respublikasining deyarli barcha hududida ommaviy yetishtirilishini hisobga olsak, ular qayta ishlash va saqlash uchun, foydali hamda qimmatli xomashyo hisoblanadi. So'nggi paytlarda sabzavotlardan (Tsukat) shakarlangan mevalar ishlab chiqarishga qiziqish ortishi sezilarli darajada ortdi. Buning sababini dunyoda oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojning yuqoriligi bilan izohlash mumkin.

Turli ishlab chiqarish korxonalarida tsukat ishlab chiqarishning texnologik sxemalari o'ziga xos xususiyatga ega. Ishlab chiqarilgan tsukatlarining sifati va ozuqaviy qiymatiga xomashyo sifatida ishlatilgan (qizil lavlagi, qizil sabzilarning) navlari qaysi hududda yetishtirilganligi hamda ularning duragaylashganligi sabab bo'ladi.

Kalit so'zlar: tsukatlar, qizil lavlagi, qizil sabzi, oqartirilgan sabzavot, oqartirilmagan sabzavot, ishlab chiqarish texnologiyasi.

O'zbekistonda oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari sifatida mahalliy xomashyolar asosida yuqori ozuqaviy va biologik qiymatga ega yangi oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish belgilab qo'yilgan.[1]

Oziq-ovqat sanoatining vazifasidan asosiysi bo'lib, aholini barcha turdagi oziq-

ovqat mahsulotlari, shu jumladan mahalliy yetishtirilayotgan sabzavotlardan olinadigan mahsulotlar bilan doimiy ravishda yetarlicha ta'minlashdan iborat. Bunday mahsulotlarning assortimenti nafaqat aholi, balki alohida sektorda ham yaxshi ahvolda emas. Ularga bo'lgan ehtiyojni to'liq qondirishda yuzaga kelayotgan muammolarga mahsulotning hosildorlik darajasi hamda mahsulot sifatining pastligi sabab bo'lmoqda.

Tsukatlar yangi yoki konservalangan mevalar, sabzavotlardan shakar siropida qaynatilgan quritilgan va yana quritilgan yoki shakar kukuni sepilgan mahsulotdir[2,3]. Oziq-ovqat mahsuloti sifatida tsukatlar ko'plab boshqa qandolat mahsulotlariga nisbatan shubhasiz afzalliklarga ega. Chunki ular tarkibida organizm uchun foydali bo'lgan turli xil moddalar, mineral tuzlar, mikroelementlar mavjud[4,5].

Markaziy Osiyo davlatlarida xususan, O'zbekiston iqlimida yetishtirilayotgan sabzavotlar o'zining boy tarkibi va ozuqaviy qiymati yuqoriligi bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Ishlab chiqariladigan oziq-ovqat mahsulotlarining asosiy iste'molchisi Rossiya, Yevropa davlatlari bo'lib hisoblanadi. Ayni paytga kelib tsukatlar ishlab chiqarishga bo'lgan talab va taklif sezilarli darajada ortib boryapti. Bundan kelib chiqib tsukatlar ishlab chiqarish texnologiyasi takomillashtirilmoqda. O'zbekistonning deyarli barcha hududlarida sabzavotlar yetishtirilishini inobatga olib, uning tannarxi arzonligi sababli qayta ishlab chiqarish uchun ancha arzon xomashyo hisoblanadi[6-8]. Tsukatlarni ishlab chiqarish uchun mahalliy qizil lavlagi, qizil sabzi istiqbolli hisoblanadi. Meva shakarini ishlab chiqarishning texnologik sxemasi oddiy bo'lib, tsukatlar ishlab chiqarishni sabzavot yetishtiriladigan paytlarda, shu jumladan O'zbekistonda yangi tashkil etilgan klasterlarda hattoki kichik fermer xo'jaliklarida ham tashkil etish mumkin.

Qizil lavlagi qayta ishlash uchun qimmatli xomashyo hisoblanadi. Qizil lavlagining tarkibida ko'p miqdorda shakar, organik kislotalar, oqsillar, ba'zi vitaminlar mavjud bo'lib uning tarkibida minerallar (K, Mg, Mn, Cu) miqdori ham yuqori bo'ladi.

Qizil sabzi ham o'zining boy tarkibi bilan qizil lavlagidan qolishmaydi. Uning

tarkibida ko'p miqdorda inson organizmi uchun foydali vitaminlar, jumladan A vitaminiga aylanadigan karotinning yuqori miqdori bilan baholanadi. Karotin miqdori bo'yicha sabzi sabzavotlar orasida tengsiz hisoblanadi[9,10].

Qizil sabzi va qizil lavlagi asosan quritish, tuzlash, sharbatlar va konservalangan sabzavotli gazaklar ishlab chiqarish kabi qayta ishlash turlari uchun ishlatiladi, ammo ular boshqa oziq-ovqat mahsulotlari, shu jumladan, tsukatlar ishlab chiqarish uchun ham xomashyo bo'lib xizmat qilishi mumkin.

O'sish regulyatorlarini qo'llash bilan tsukatlar ishlab chiqarishda foydalanish uchun o'simlik mahsulotlarining sifatini yaxshilash mumkin[11]. Oziq-ovqat va biologik qiymati yuqori bo'lgan sifatli mahsulotlarni aniqlash uchun o'simlik mahsulotlarini qo'shimcha tanlash va farqlash, prognozlash usullariga imkon beradi [12].

Buxoro muhandislik-texnologiya institutining Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi kafedrasida bir necha yillar davomida (2008-2022 yillar) O'zbekiston Respublikasining turli hududlarida yetishtirilgan har xil turdagi sabzi, lavlagilarning oziq-ovqat sanoatining turli sohalarida qo'llab, sifatli mahsulotlar tayyorlash bo'yicha tadqiqotlar olib borildi.

Tadqiqotning vazifalari quyidagilardan iborat.

1. Buxoro viloyatida yetishtirilgan qizil sabzi va qizil lavlagilarning turli navlaridan tayyorlangan sukatlarning sifatini organoleptik baholash;
2. Buxoro viloyatida yetishtirilgan qizil sabzi va qizil lavlagining turli xil navlaridan tayyorlangan sukatlarning biokimyoviy tarkibini aniqlash;
3. Tsukatlar tayyorlash texnologiyasining ularning sifatiga ta'sirini yoritib berish.

Tadqiqot jarayonida uch navli qizil sabzidan tsukat tayyorlashga yaroqliligi o'rganildi.

1. Mshak-195 navi

2. Baraka navi

3. Kaskade F1 duragay navi.

Qizil lavlagining ikki navi:

1. Boltardi navi

2. Pablo F1 duragay navi

Tajribalarda tsukatlarni ishlab chiqarish texnologiyasining ikkita variantidan foydalanildi:

- 1) Oqartirish bilan
- 2) Oqartirmasdan

Tsukatlarni ta'tib ko'rish qayta ishlangan shakldagi turli xil navlar va ekinlarning asosiy qiyosiy bahosi; ta'mi, hidi, rangi, tashqi ko'rinishi va tuzilishini baholashni o'z ichiga oladi (1-jadval).

1-jadval

Tsukatlangan sabzavotlar sifatini tatib ko'rishni baholash

Navi	Tatib ko'rish bahosi	
	Oqartirilgan variant	Oqartirilmagan variant
Qizil sabzi (Buxoro viloyatida navlar bo'yicha o'rtacha yetishtirilgan)	4,5-5,0	3,9-4,6
Qizil lavlagi (Buxoro viloyatida navlar bo'yicha o'rtacha yetishtirilgan)	5,5-4,9	4,3-4,5

1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, tsukatlarining sifati nav va ishlab chiqarish texnologiyasiga tabiiy ravishda bog'liq. Qizil sabzidan tsukat ishlab chiqarish bo'yicha eng yaxshi nav Mshak-195 navi-5,0 ball, Baraka navi-4,7 ball va Kaskade F1 duragay navi-4,5 ball bo'ldi. Tsukat tayyorlash texnologiyasidan qat'iy nazar, ushbu navlardan tsukatlar jozibali ko'rinishini, rangi, ajoyib ta'mi va yoqimli biriktiruvchi tuzilishi uchun eng yuqori reytingni oldi. Qizil lavlagidan tsukatlarni ishlab chiqarishda Boltardi-4,9 ball va Pablo F1-4,5 ballarni oldi. Ular chiroyli ko'rinishga, rangga, ajoyib ta'mga, chiroyli tuzilishga ega bo'ldi. Tsukatlarini tayyorlash uchun turli texnologiyalardan foydalanish ularning sifatiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi (2 jadval).

2-jadval

Shakarlangan qizil sabzi navlarining biokimyoviy tarkibi

Navi, duragay	Quruq modda, %	Shakar		Karotin	
			Quruq moddaga % hisobida		Qayta ishlangandagi yo'qotishlar

Baraka	89,9		81,0		34,1
Mshak-195	87,2		83,2		34,9
Kaskade-F1	85,6		82,3		35,6

2-jadvaldan ko‘rinib turibdiki, shakarlangan sabzavotlarning sifatiga, ishlatiladigan navlar va duragaylar sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi.

Standartlar bo‘yicha me‘yorlashtirilgan shakarlangan mevalar sifatining asosiy kimyoviy ko‘rsatkichlari quruq moddalar va shakarlarning tarkibiga bog‘liqdir[13].

Quruq moddalarning tarkibi navlari bo‘yicha quyidagicha farqlanadi: eng ko‘p Baraka navi 89,9 %, Mshak-195 navi bir oz kam-87,2% ni tashkil etdi. Quruq moddalar miqdorini eng kam namoyon etgan nav Kasdkade F1 navi bo‘lib, bu nav asosan yangi sabzi tarkibidagi quruq moddalarning miqdori, navda namlikning har xil ajralib chiqishi ya‘ni ajralib chiqish tezligi bilan bog‘liqligidan dalolat beradi.

Oziqlanish qiymati quruq moddalardagi shakar ulushiga qarab baholanishi kerak u qanchalik kichik bo‘lsa, tayyor mahsulot tarkibida pektin, azotli, mineral moddalar ko‘proq bo‘lishini ta‘minlaydi. Navlar orasidagi shakar miqdoridagi farqlar deyarli kuzatilmadi. Bu quyidagi ko‘rsatkichni 81,0-83,2 % tashkil etdi.

Karotinning eng ko‘p miqdori Mshak-195 navida-12,1 mg/100gr, Baraka navida-11,8 mg/100 gr, Kaskade F1 duragayida - 11,7 mg/100gr shakarlangan sabzavotlarida topildi. Buning sababi Mshak - 195 va Baraka navlari ildizlari boshqa navlarga qaraganda ko‘proq karotinni o‘z ichiga olganligi, shuningdek, qayta ishlash jarayonida karotinni saqlab qolish qobiliyatiga bog‘liqdir. Karotinning eng past ko‘rsatkichi ya‘ni yo‘qotilishi Baraka navida 34,1%, Mshak-195 navida 34,9 %, Kaskadi F1 duragayida esa 35,6 % ni tashkil etdi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, aytilganlarning barchasidan biokimyoviy ko'rsatkichlar majmuasi nuqtai nazaridan Baraka navini ajratib ko'rsatish kerak.

Tayyorlash texnologiyasi shakarlangan mevalarning biokimyoviy tarkibiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Turli xil variantlarda shakarlangan sabzavotlar qattiq moddalar tarkibida bir oz farq qildi:

Navidan qat'iy nazar, 81-83,2 % oqartirilgan navida qattiq moddalarning yuqori miqdori qayd etildi. Oqartirmasdan (bez blansirovanniy) tayyorlangan qandli mevalarda qand miqdori (quruq moddaga nisbatan foizda) 80-81 % ni tashkil etdi. Bu shakar sepilgan variantdagi shakar ulushidan 2-4% kamroq. Tayyorlash texnologiyasi karotin tarkibiga kam ta'sir ko'rsatib, 11,8 mg/100 gr oqartirilmagan navida karotin miqdori ko'proq qayd etilgan.

Oqartirilgan navida esa 11,7 mg/100 gr ni tashkil etgan bo'lsa, karotinning katta qismi tsukatlar uchun sabzini qayta ishlash jarayonida yo'q bo'lishiga qaramay, tsukatlangan mevalarda uning miqdori juda yuqori [14-16].

Oqartirilmagan navida karotinning yo'qolishi 25-35 % (navlaridan kelib chiqib) oqartirish bilan 35-55 % ni tashkil etdi. Biokimyoviy ko'rsatkichlarning o'rtacha ma'lumotlarini tahlil qilib, shuni ta'kidlash mumkinki, eng yaxshi texnologiya mevalarni sukutlashda oqartirmasdan ishlab chiqarish maqsadga muvofiq.

Olingan natijalar asosida ilmiy va nazariy jihatdan quyidagi xulosalarni chiqarish mumkin:

1. Qizil lavlagi va qizil sabzi navlarining biometrik va fizik-kimyoviy ko'rsatkichlariga ko'ra, barcha foydalanilgan navlar va duragaylar tsukat ishlab chiqarishga yaroqli hisoblanadi.
2. Tsukat ishlab chiqarish uchun qizil lavlagi va qizil sabzi xomashyolari juda ham foydali hisoblanadi.
3. Qizil sabzidan tsukatlarini organoleptik baholashda Mshak-195, Baraka, Kaskade F1 duragay navlari o'rganildi va ular tanlab olindi.
4. Qizil lavlagidan tsukatlarini organoleptik baholashda Boltardi navi, Pablo F1 duragay navi o'rganilib, ularning ko'rsatkichlari yaxshi natijalar ko'rsatgani bois ishlab chiqarishga tavsiya etish mumkin.

5. Biokimyoviy ko'rsatkichlariga ko'ra, qizil sabzi Mshak-195 navi va qizil lavlagining Boltardi navi ajralib turdi.
6. Tsukatlarning ta'miga pishirish va quritish jarayonlari sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Eng yaxshisi xomashyoni dastlab ma'lum darajada quritib, keyin pishirish va yakunda yana quritishni optimal holatida olib borish kerak.
7. Ko'rsatkichlardan kelib chiqib, yuvish yo'li va quritish bilan oqartirmasdan ishlab chiqarish texnologiyasi eng qulay hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. Марченко В.И., Степанова Н.Ю. Химический состав плодов и овощей. Научное обеспечение развития АПК в условиях реформирования: сб. науч. тр. СПб., 2014. С. 414-417.
2. Степанова Н.Ю. Технологическая оценка пригодности разных сортов и гибридов моркови для производства цукатов // Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. 2009. № 14. С. 79-83.
3. Степанова Н.Ю., Марченко В.И., Богатырёв А.Н. Есть ли будущее у российской плодоовощной продукции // Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. 2014. № 35. С. 26-31.
4. Мурашев С.В., Вержук В.Г., Белова А.Ю. Стимуляция роста и повышение эффективности холодильного хранения ягод жимолости и облепихи после обработки растений аминокислотным препаратом БКА // Сельскохозяйственная биология. 2010. № 1. С. 90-95.
5. Мурашев С.В., Вержук В.Г., Белова А.Ю. Раннее прогнозирование потерь плодовой продукции при холодильном хранении. // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Процессы и аппараты пищевых производств. 2011. №1(11).
6. Белова А.Ю., Мурашев С.В., Вержук В.Г. Влияние пигментов в листьях растений на формирование и свойства плодов // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Процессы и аппараты пищевых производств. 2012. № 1(13).
7. Палат Т.Л., Иванов А.А. Биологически активные добавки к пище. М.: Аввалон, 2002. 710 с.

8. Шабров А.В., Далали В.А., Макаров В.Г. Биохимические основы действия микрокомпонентов пищи. М.: Авваллон, 2003. 184 с.
9. Беспалов В.Г., Некрасова В.Б. Лечебно-профилактические средства из биомассы дерева. СПб.: Изд-во политехн. ун-та, 2007. 192 с.
10. Кузнецова М.А. Лекарственное растительное сырье и препараты. М.: Высш. шк., 1987. 191 с.
11. Исаев В.А. Незаменимые факторы питания и физиологические аспекты их действия в организме человека. М. «МИР и СОГЛАСИЕ», 2010. – 276 с.
12. Исаев В.А. Физиологические аспекты питания и пищеварения. М.: Изд. Академии АСМС, 2011. – 64 с.
13. Наместников А.Ф. Консервирование плодов и овощей. М. Росагропромиздат, 1989. – 230 с.
14. Пономарёва Т.И. Технология хранения и переработки плодоовощной продукции. М. Академия, 2003. – 136 с.
15. Скрипников Ю.Г. Прогрессивная технология хранения и переработки плодов и овощей. М. Агропромиздат, 1989. – 159 с.
16. Тутельян В.А. Современные приоритеты науки о питании. М. Вопросы питания.– 1994 – № 3. – с. 3-4.

“Zamonaviy ta’limning yutuqlari”

Mas’ul muharrir: Aktamov Shohruhbek Ulug’bek o’g’li

Musahhih: Ravshanova Ro’zigul Karim qizi

Sahifalovchi: Ravshanov Abdulaziz Karim o’g’li

E’lon qilish muddati: **15.07.2022**

Контакт редакций научных журналов
ООО Sciences, город Ташкент, Учтепа 14, дом-
7а.

Web <http://www.confrencea.org/>; E-mail:
aktamovshohruhbekk@gmail.com
Тел: (+998-90) 620-08-08

Contact editors of scientific journals
ООО Sciences, Tashkent city, Uchtepa 14, house-
7а.

Web <http://www.confrencea.org/>; E-mail:
aktamovshohruhbekk@gmail.com
Tel: (+998-90) 620-08-08